

Competenze femminili nel canto a più voci di ambiente contadino della Sicilia orientale

GRAZIA MAGAZZÙ

Abstract

Questo articolo prende in esame una tradizione di canti contadini a più voci diffusi fino a circa un decennio fa in numerosi centri della Sicilia orientale (province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa). Nelle parlate locali, questi stili di canto vengono indicati con denominazioni che richiamano i luoghi di maggiore diffusione, le attività agricole durante le quali venivano intonati o gli schemi melodici con i quali venivano eseguiti. Il contenuto poetico si basa su testi monostrofici in versi endecasillabi – prevalentemente raggruppati in quartine, sestine e ottave – che nelle realizzazioni musicali si presentano segmentati e spesso rielaborati. I modelli melodici sono costituiti da frasi musicali corrispondenti a distici o a singoli versi. Le parti vocali mostrano uno sviluppo melodico-orizzontale e l'incontro delle voci dà origine a varie combinazioni verticali che costituiscono i nuclei "cardine" di complesse strutture polifoniche. Se le competenze musicali necessarie a eseguire queste pratiche musicali erano normalmente appannaggio di esperti cantori di sesso maschile, nei territori orientali dell'Isola erano invece condivise tra uomini e donne, che abitualmente svolgevano insieme svariate attività legate al contesto contadino.

Female Polyphonic Singing Skills in the Eastern Area of the Sicilian Countryside.

The article is about a traditional kind of peasant song for several voices, widespread in eastern Sicily (areas of Messina, Catania, Ragusa and Siracusa) as late as about eleven years ago. In the local language, those singing styles are named after the places where they enjoyed an ample diffusion, the agricultural activities during which they were performed or the melodic patterns they followed. The poetic texts of the songs here analyzed are monostrophic compositions of hendecasyllables – mostly grouped into quatrains, sestinas or into sections of eight lines – that in the musical rendition are segmented and often reworked. The melodic patterns are made up of

musical phrases, corresponding to couplets or single lines. The vocal parts show a melodic-horizontal development and the different voices give rise to various vertical combinations which form the “cardinal” nuclei of the polyphonic structure. The polyphonic skills shown in the song structures were a prerogative of the more experienced male singers, but they were shared by men and women in the eastern area of the Sicilian countryside, where men and women used to carry out various activities together.

Premessa

Nel panorama della musica tradizionale siciliana, accanto alle numerose forme di polifonia vocale sacra, è possibile rilevare un articolato repertorio di canti a più parti legati all'ambiente contadino, con particolare riferimento ai contesti del lavoro. Sono canti di vario argomento – amoroso, satirico, “di sdegno” ecc. – eseguiti a più voci secondo schemi melodici alquanto “arcaici” e in base a differenti gradi di complessità: dal semplice “accordo” in sede cadenzale,¹ a forme articolate in due o tre parti, fino a strutture eterogenee che implicano la compresenza di “accordo” e “parti”.

Un aspetto di particolare interesse riguarda la partecipazione femminile all'esecuzione di questi repertori. Come ha osservato Sergio Bonanzinga in una recente disamina sulle declinazioni del femminile nella musica siciliana di tradizione orale (2016), questa “partecipazione” si presenta in modo marcato solo in alcune province della Sicilia orientale: nel Messinese, nel Catanese e nel Siracusano. L'etnomusicologo ha preso in esame tutta la documentazione degli studi a partire dai primi anni del Novecento a oggi, ponendo in evidenza l'ampio spazio dedicato alle tradizioni musicali e coreutiche femminili nelle ricerche dei maggiori folkloristi (in particolare Giuseppe Pitrè, Salvatore Salomone Marino e Carmelina Naselli)² e di due pionieri della ricerca etnomusicologica quali Alberto Favara e Corrado Ferrara, che hanno avuto il merito di corredare i propri studi di numerose trascrizioni musicali.³

Bonanzinga delinea inoltre il quadro delle tradizioni polifoniche vitali dal secondo dopoguerra fino a circa gli anni Settanta del Novecento, in qualche caso sopravvissute fino ai nostri giorni. In questa cornice viene preso in esame il repertorio raccolto da Antonino Uccello nel Siracusano, costituito da canti femminili nei quali la polifonia vocale si sviluppa attraverso diverse modalità: con un semplice rafforzamento del suono della *finalis* della solista a fine frase, da parte di un gruppo di cantori, oppure con brevi so-

¹ Nell'ambito dei contesti tradizionali indagati, con il termine “accordo” viene di norma definito l'intervento di un gruppo di cantori (variabile nel numero) che, nel corso di una esecuzione solistica, rafforza all'unisono alcuni suoni cadenzali oppure realizza bordoni tenuti o intermittenti su uno o più gradi.

² Bonanzinga argomenta le sue riflessioni citando alcuni volumi della Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane di Pitrè (1870-71, ried. 1891, 1881, 1883, 1889, 1900 e 1913), alcuni lavori di Salomone Marino (1870, 1873; 1886; 1897 e 1914) e di Carmelina Naselli (1929; 1948 e 1953); riporta inoltre i risultati delle interessanti indagini di Louise Hamilton Caico (1910, trad. it. 1983) e Charlotte Gower Chapman 1971 (per cui si veda Pasqualino 1990).

³ Si vedano Favara 1957 e Ferrara 1908. Uno studio sulle voci femminili del *Corpus* di Favara è stato realizzato da Amalia Collisani (2016).

vrapposizioni tra le linee melodiche. Tra i documenti sonori raccolti da Uccello figurano inoltre canti nei quali la voce solista viene sostenuta da bordoni tenuti o intermittenti.⁴ Un altro interessante repertorio ricordato da Bonanzinga è quello dei canti femminili a più voci registrati negli anni Settanta del secolo scorso da Elsa Guggino a Bafia, un piccolo centro alle pendici del versante tirrenico dei Monti Peloritani (cfr. Guggino 1974).

Lo studioso prende quindi in esame altre documentazioni più recenti operate da ricercatori attivi nel Messinese: Orazio Corsaro, Mario Sarica, Maria Cristina Caruso, Giuliana Fugazzotto, Grazia Magazzù, Nico Staiti e lo stesso Bonanzinga. Queste indagini hanno messo in rilievo una tradizione vocale polifonica largamente diffusa in tutta l'area considerata. Alcune forme di canto erano di esclusiva pertinenza femminile, come indicano inequivocabilmente le testimonianze raccolte; ciò non escludeva tuttavia la possibilità che le voci maschili, in talune occasioni, potessero unirsi alla trama polifonica. In molti casi, inoltre, le competenze musicali femminili erano di fatto analoghe a quelle maschili. Appare pertanto con tutta evidenza che i saperi musicali e i ruoli performativi assunti dalla donna nella Sicilia orientale fossero diversi rispetto a quanto era stato osservato in relazione all'area centro-occidentale dell'isola:

Le differenze di genere, pur mantenendo il sistema dei valori simbolici distintivi che vi sono correlati, si attenuano in ordine a certi ambiti lavorativi, sia marinari sia contadini. Le testimonianze raccolte da Marilena Maffei (2008 e 2013) nelle Isole Eolie attestano a esempio forme di partecipazione femminile alla pesca e al piccolo commercio del pescato con centri costieri quali Milazzo e perfino Palermo, mentre fra le isole le donne si muovevano in barca per praticare forme di baratto soprattutto legate ai generi alimentari [...]. In un vasto territorio compreso fra le provincie di Messina e Siracusa le donne eseguivano pertanto diversi mestieri anche nei contesti rurali (raccolta di mandorle, nocciole, olive, agrumi, frumento ecc.) e a questi si aggiungeva, come si vedrà più avanti, anche il trasporto di merci varie (paglia, fieno, legna e carbone). È ipotizzabile che questa più fluida distribuzione dei ruoli sia il risultato di dinamiche correlate alle distanze tra centri abitati e spazi di lavoro, alle tipologie della proprietà agraria ("feudo" o piccoli appezzamenti), alla consuetudine di dare in *gabella* determinate colture, a particolari forme di scambio di mano d'opera nella conduzione di talune attività campestri nel caso di piccole proprietà, alla scarsità delle risorse e, talvolta, alla specificità territoriale dei mestieri maschili (dalla marineria alle piccole industrie come quelle per la produzione di laterizi), che potevano aprire consistenti margini di convenienza all'impiego delle donne al di fuori della sfera domestica. Appare inoltre particolarmente significativo che a questa diversa flessibilità dei ruoli femminili nei due versanti dell'Isola corrispondano specifiche forme di vocalità, affatto distanti o addirittura sovrapponibili a quelle del canto contadino maschile, come confermano le indagini etnomusicologiche condotte negli ultimi trent'anni. (Bonanzinga 2016: 193)

Partendo da questo ampio quadro documentario ho preso in considerazione alcuni repertori polifonici nell'ambito specifico dei canti legati ai contesti contadini, nell'area

⁴ Si vedano, in particolare, i due CD allegati a Pennino 2004.

individuata (province di Messina, Catania e Siracusa), con l'obiettivo di descriverli e di indagare, in particolare, le abilità femminili messe in campo.⁵ Un gruppo di canti comprende gli stili vocali nei quali due o più cantori sostengono con bordoni tenuti o intermittenti lo svolgimento melodico di una voce solista o di due voci soliste; i gradi toccati dalla parte "corale" contribuiscono a marcare la differenza tra le varie tradizioni locali. Un secondo gruppo comprende forme vocali a due parti cantate da coppie di cantori. In entrambe le tipologie di canto (con o senza parti eseguite in gruppo) l'incipit del brano viene intonato monodicamente dalla voce conduttrice. Le strutture melodiche osservate sembrano in parte rimandare alle forme polifoniche trascritte da Alberto Favara. Ottavio Tiby sintetizza le caratteristiche delle tipologie di polifonia vocale presenti nel *Corpus di musiche popolari siciliane*, rilevate da Favara, com'è noto, soprattutto in Sicilia orientale:

La più elementare forma corale che incontriamo nella raccolta Favara è l'intervento unisono di più voci nelle cesure e nelle cadenze, e sulla stessa nota del solista (nn. 158, 458, 465). È il modo di canto detto «alla Lipariota». Altrove invece le voci corali, intervenendo in cesure e cadenze, danno, a seconda dei casi, la tonica o la dominante (n. 421). Nella *Calabrisella* n. 425 quattro voci danno completi, negli stessi punti, gli accordi di tonica e di dominante. Altre volte, alla chiusa del distico, una voce fa udire una parte indipendente in cauti tentativi di polifonia, le altre sopravvengono alla clausola (nn. 413, 432, 442). In alcuni casi il canto è concluso da un epodo corale (nn. 169, 412, 425, 442). (Tiby 1957: 52)

La trascrizione del canto "al modo di Ficarra" (*Ficarrisa*) è corredata da un'annotazione che illustra dettagliatamente la formalizzazione della polifonia. La voce principale del canto viene supportata da altre parti, secondo la seguente configurazione:

Armonia: la seconda parte va in 3^a inferiore con la prima. La terza voce fa il basso. La *schiggia* (nota acuta), all'8^a sopra della finale, va alla chiusa della frase. Viene eseguita da un cantore a parte, di voce acuta e forte. La *stunata* è la 3^a dell'accordo e si canta alla cadenza finale del distico. (Favara 1957, II: 246, n. 432)

Alla fine degli anni Trenta del Novecento Francesco Pastura pubblica la trascrizione musicale di un canto dei mietitori di Castel di Lucio, un centro del Messinese sui Monti Nebrodi, descrivendone le caratteristiche melodiche:

La cantilena ha un andamento fluido ed è di grande respiro. Rassomiglia moltissimo al famoso canto delle campagne etnee: «*Mamma, non mi mannari all'acqua sula*», anzi si può affermare che essa ne è una diretta derivazione. I contadini etnei la intonano dando

⁵ L'analisi è stata condotta prevalentemente sui documenti editi; il confronto con i materiali sonori delle raccolte documentali degli archivi ha inoltre contribuito a chiarire il quadro dell'indagine. Dei documenti sonori custoditi presso gli Archivi di Etnomusicologia (AE) – già Centro Nazionale Studi di Musica Popolare – dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai quali si farà costante riferimento in questo saggio, è possibile sia consultare la scheda catalografica sia ascoltare la parte iniziale sul sito <http://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21>.

maggior consistenza alla linearità perfetta del canto, mentre quelli di Castel di Lucio l'adornano di melismi sinuosi come un fantasioso arabesco. Il coro s'inserisce in ogni finale di frase rinforzandone la cadenza con accordi perfetti. (Pastura 1939: 73-74)⁶

Queste descrizioni richiamano la struttura musicale delle forme vocali rilevate in tempi più recenti in Sicilia orientale (soprattutto nel versante tirrenico del Messinese e nel Siracusano) nelle quali è presente una parte eseguita da un gruppo di cantori. Sia in questo repertorio sia nelle forme di canto a due parti per due esecutori il sistema di "accordo" tra le voci è basato sul riconoscimento di vari elementi (suoni-cardine, aree melodiche, modo di segmentare il testo verbale ecc.) nonché su un'articolata dinamica di ruoli performativi. La polifonia viene infatti realizzata dagli esecutori ascoltandosi e "aspettandosi" reciprocamente, con l'obiettivo di far convergere le voci su specifiche combinazioni di suoni.

Tipologie poetiche e musicali

I testi poetici dei canti a più voci qui esaminati sono costituiti da componimenti monostrofici articolati in quartine, sestine e ottave di endecasillabi a rima alternata che, con innumerevoli varianti, circolano ampiamente nella tradizione orale dell'isola.⁷ Nelle realizzazioni musicali i testi verbali perdono tuttavia la loro compiutezza "letteraria", percepibile quando i canti vengono recitati (*ditti a paroli*), e si presentano invece segmentati, farciti e zeppati con nuovi elementi verbali, rielaborati e persino "spezzati" all'interno delle singole parole.⁸ La frammentazione dei versi cantati è riferibile a due fattori: *a*) questi canti erano eseguiti all'aria aperta e dunque era per questo necessario ottenere una notevole intensità sonora, anche attraverso la dilatazione delle durate, al fine di rendere udibile il canto a grande distanza; *b*) la "spezzatura" del testo poetico nell'esecuzione cantata è invece più da considerarsi come esito di una specifica prassi esecutiva, legata a peculiarità stilistiche che si sono andate sviluppando nell'ambito di specifiche tradizioni locali. In questa seconda prospettiva le frammentazioni, più che assolvere a particolari esigenze esecutive, paiono motivate da ragioni di ordine squisitamente estetico.

Nel linguaggio locale gli stili di canto presi in considerazione vengono indicati e riconosciuti con specifiche denominazioni. Alcune definizioni hanno attinenza con l'attività contadina alla quale i canti erano prioritariamente correlati (i canti *à vinnignarica* e *à vinnignarota*, o *à cofanara*, erano eseguiti durante la vendemmia, i canti *à nuciddara*

⁶ La trascrizione musicale di Pastura (1939: 283) è riportata in Bonanzinga 1995a: 117-118.

⁷ Sono ravvisabili numerose concordanze tra i testi in uso nelle forme polifoniche e i canti pubblicati nelle raccolte editate nella seconda metà dell'Ottocento da Vigo (1857 e 1870-74), Salomone Marino (1867) e Pitre (1870-71). A questi bisogna almeno aggiungere i testi poetici sottoposti alle trascrizioni musicali del *Corpus di musiche popolari siciliane* (Favara 1957).

⁸ Sulle questioni inerenti ai rapporti tra formalizzazione verbale e musicale e ai procedimenti di frammentazione dei versi cantati si vedano: Tivy 1957; De Simone 1975; Magrini, Bellosi 1982; Ricci, Tucci 1984; Pennino 1985; Magrini 1986; Bravi *et al.* 1994; Agamennone, Giannattasio 2002; Magazzù 2000 e 2017.

durante la raccolta delle nocciole, i canti *à limunara* durante la raccolta dei limoni), o rimandano all'organizzazione del lavoro agricolo (la denominazione dei canti *à capuana*, a esempio, potrebbe riferirsi al *capu-antu*, una figura che coordinava i lavoratori dell'*antu*, il luogo ove i contadini si recavano a zappare). Alcune espressioni in uso rievocano il contesto geografico di diffusione (canti *à chianisa* e *à chianota*) o le località di maggiore diffusione (canti *à mannaniciota*, *à ciuminisana*, *à baccillunisa*). Altri repertori vengono indicati con espressioni che si riferiscono ai modelli esecutivi (canti *a stunnella*, *canzuni*), alle procedure di organizzazione melodico-testuale messe in atto (*canzuni arripigghiati*), o a uno specifico sistema performativo (canti *a nota*). I canti analizzati, come si è sopra accennato, sono stati distinti in due gruppi principali:

1) canti a due o tre parti (con una o due voci conduttrici e l'intervento di un gruppo di cantori)

à capuana

à nuciddara (al modo dei raccoglitori di nocciole)

à vinnignarota e *à vinnignarica* (al modo della vendemmia)

a nota

à chianota e *à chianisa* (al modo della "piana")

canzuni arripigghiati (canzoni "riprese")

2) canti a due parti (con due voci soliste)

à mannaniciota (al modo di Mandanici)

à ciuminisana (al modo di Fiumedinisi)

a stunnella (canti a stornello)

à baccillunisa o *a nota longa* (al modo di Barcellona Pozzo di Gotto)

canzuni (Saponara)

Canti *à capuana*

I canti *à capuana* sono stati documentati da Elsa Guggino, Maria Cristina Caruso, Giuliana Fugazzotto, Mario Sarica e Orazio Corsaro in diversi centri del versante tirrenico del Messinese. Corsaro e Sarica, nell'ambito di una ricerca svolta tra il 1975 e il 1980, rilevano a Valdina un brano appartenente a questo stile vocale, eseguito da due voci femminili e da cinque maschili (tutti contadini), e ne descrivono la particolare struttura:

In particolare, la formula d'attacco è affidata ad una voce femminile classificabile in un ambito di contralto. Quasi alla conclusione della formula d'attacco (ciò è stato riscontrato solo in questo caso) s'inserisce un'altra voce femminile che sviluppa parallelamente, un'ottava sopra, la melodia del cantore solista fino alla fine del primo verso. Questa melodia parallela sostituisce nel primo verso la tradizionale risposta osservata in tutti gli altri casi di canti polivocali. La risposta a più voci, assente nel primo verso, compare invece con

caratteri del tutto particolari nel secondo verso, ovviamente dopo la formula d'attacco. (Corsaro, Sarica 1983: 48)

Nei canti raccolti i due ricercatori individuano alcuni segmenti melodici di esclusiva pertinenza femminile:

nei canti polivocali della zona in esame la risposta è affidata a una voce esclusivamente femminile che svolge la funzione cosiddetta di «rijddu» (cioè «scricciolo» uccello). In termini di analisi musicale, il «rijddu» si traduce quasi sempre in una melodia per moto contrario alla formula d'attacco [...]. Resta infine da annotare che su ogni cadenza finale del canto si assiste all'intervento delle altre voci quasi sempre all'unisono. (*ibidem*: 20)

Nel 1972 Elsa Guggino registra a Bafia un canto *à capuana* ([Esempio audio 1](#)) il cui testo verbale è composto da sei versi che vengono cantati con il ricorso a due frasi musicali (A e B). La frase A si ripresenta con microvariazioni sia nei segmenti melodico-testuali corrispondenti a singoli versi (Esempio musicale 1)⁹ sia nei periodi musicali che assemblano coppie di versi; la frase A è inoltre articolata in tre piccole sezioni (a, b, c):

A (e) *Sugnu arrivat'a po-* [a] // *ortu di Missi-* [b] // (e) *na* [c]

A' (o) *visti l'amanti mia* // (e) *sicelia-* // (o) *na.*

B *Era vistuta comu na riggi-* // (e) *na*

A' (e) *s'era figghia di re* // (e) *la ncorona-* // *va.*

A'' (o) *Idda na voli coro-* // *na*

A' (e) *voli l'amori chi* // (e) *tanto l'ama-* // (a) *va.*

[Sono arrivato al porto di Messina // ho visto la mia amante siciliana. // Era vestita come una regina / se fosse stata figlia di re l'avrei incoronata. // Lei non vuole la corona / vuole l'amore di chi tanto l'amava.]

Il testo verbale, spezzato dalle segmentazioni musicali, viene distribuito tra le voci:

[a]	(e) <i>Sugnu arrivat'a po-</i> //	I cantatrice
[b]	<i>ortu di Missi-</i> //	I + gruppo
[c]	<i>na</i>	I + II cantatrice + gruppo

Una cantatrice esegue la sezione [a]: la melodia procede pressoché sillabicamente dal sesto al quarto grado fino alla prima cesura melodica. Nella sezione [b] la voce solista viene sostenuta dalla parte grave intonata dal “coro” che si muove sul secondo e sul primo grado (Fig. 1).¹⁰

⁹ L'Esempio musicale 1 si riferisce al secondo verso del canto. La trascrizione della prima frase musicale è in Macchiarella 1987: 76; si veda anche Garofalo 1997: 72.

¹⁰ Nello stile *à capuana* e in altri modelli vocali qui esaminati la “tenuta” dell'intonazione dei bordoni

FIGURA 1. Incipit della frase A' del canto *à capuana* (Bafia).

La sezione [b] si conclude con una cadenza intermedia (un bicordo di terza costruito sulla *finalis*). Nella sezione [c] una seconda cantatrice si inserisce una quarta sopra la voce mediana; il contrappunto delle due voci superiori viene accompagnato dai suoni lunghi della parte grave fino alla cadenza finale (Fig. 2).

La linea melodica della seconda cantatrice corrisponde al *riiddu* descritto da Corsaro e Sarica (1983: 20). Tale tipo di voce sovracuta si ritrova, come vedremo, anche in altri stili vocali, con varie caratteristiche melodiche e con altre denominazioni (*schiggia*, *schiggia*, *iàutu*). Il più delle volte il *riiddu* si muove su tre gradi soltanto (I-VII-I), sporicamente, però, può abbracciare un *ambitus* più ampio e presentare un'articolazione melodica più complessa (Fig. 3).

Anche la frase B del canto di Bafia inizia con una sezione monodica dopo la quale il gruppo, guidato dalle “informazioni melodiche” della voce conduttrice (la cui linea melodica ondeggia sul quarto grado), intona un bordone sul primo grado, diversamente da quanto avviene nella frase A. Alla fine del verso tutte le voci raggiungono il quinto grado: la frase B termina dunque con una cadenza sospesa che verrà “risolta” con la frase melodica del verso successivo (A'). Le frasi B e A' danno origine in questo caso a un periodo musicale che abbraccia un distico.

A Bafia, Guggino documenta anche un modello melodico a due parti simile a quello dei canti *à capuana* rilevati da Maria Cristina Caruso negli anni Novanta del secolo scorso a Saponara (una località della fascia tirrenica del Messinese).¹¹ Il repertorio polifonico di Saponara, già all'epoca della ricerca non più vitale, era considerato di pertinen-

eseguiti dal gruppo risulta qualche volta indebolita dalla presenza di note introdotte occasionalmente da singoli cantori; sono inoltre frequenti i raddoppi. A volte, al cambio della nota-pedale, alcuni cantori del gruppo continuano a tenere il grado precedente generando particolari sovrapposizioni.

¹¹ Si tratta di brani inediti custoditi nell'Archivio sonoro del Folkstudio di Palermo. Si ringraziano Rosario Perricone e Giuseppe Giordano per averne agevolato l'individuazione.

FIGURA 2. Sezione “c” della frase A’ del canto *à capuana* (Bafia).

FIGURA 3. Schema melodico del *riiddu*.

za femminile e strettamente connesso al contesto lavorativo del trasporto delle merci, soprattutto paglia e carbone (Caruso 2003: 29-30). Le *capuane* (canti alla *capuana*) di Saponara sono organizzate in frasi musicali suddivise in tre sezioni come nella tradizione di Bafia ([Esempio audio 2](#)).

Il canto presenta una profilatura discendente che si realizza in tre nuclei melodici cui corrispondono tre strutture-quadro, su una quinta discendente. Tutti e tre i nuclei melodici presentano un carattere affermativo, di riposo, conclusivo. I tre suddetti nuclei melodici presentano una progressiva prevalenza del moto discendente, dell’ornamentazione e in parallelo minor tenuta apicale dei tratti di avvio: quindi ritroviamo una progressione sempre più marcata nella profilatura discendente. [...] La prima delle tre strutture melodiche è realizzata da una sola cantante (il cosiddetto *iàutu*),¹² sulla seconda e terza struttura-quadro intervengono uno o più *cantaturi di bàsciu*¹³ e il *riiddu*. Queste rinforzano, sostengono la linea melodica dello *iàutu* con dei suoni lunghi che oscillano sui seguenti gradi: I-VII-I, II-I, V-I, V-IV-V. (Caruso 2003: 102)

I canti di Saponara rilevati da Caruso sono eseguiti solo da due cantatrici; la struttura a tre parti tipica di questo stile vocale resta comunque sottintesa. Il testo verbale viene ampliato con la ripetizione del secondo emistichio di ciascun verso:

¹² «*Iàutu* (Alto): Parte vocale solistica delle *capuane* o delle *canzuni* polivocali: l’esecutrice di *iàutu* inizia il canto e ne svolge il testo poetico» (Caruso 2003: 103).

¹³ «*Bàsciu* (Basso): Parte di accompagnamento corale presente nell’esecuzione delle *capuane* o delle *canzuni* polivocali» (Caruso 2003: 103).

(iè) *Cidduzzu chi pi l'ari-* [a] *ia vulati* (e) [b] *pi l'aria vulati* (e). [c]
 (iè) *Salùtim'a me manti* (e) // (iè) *unni a vidi* (e) // (iè) *unn'a vidi* (e).
 (iè) *Iddu ntratteni ntra li* // *i nivulati* (e) // *ntra li nivulati* (e).
 (iè) *Ma chi di mia non si* // (iè) *fa vidi* // *non si fa vidi*.

[Uccellino che per l'aria voli / che per l'aria voli. // Saluta la mia amante quando la vedi / quando la vedi. // Lui si nasconde tra le nuvole / tra le nuvole. // Ma da me non si fa vedere / non si fa vedere.]

Dopo l'*incipit* intonato dalla voce conduttrice (sezione [a]) si inserisce la parte del *bàsciu*, una terza sotto rispetto a quella dello *iàutu* (sezione [b]). Alle volte però la cantatrice che fa *u bāsciu* intona la parte-bordone all'acuto; la cantatrice di *bāsciu* esegue inoltre il *riiddu* (sezione [c]) con il movimento cadenzale I-VII-I o con una linea melodica parallela all'altra voce (Esempio musicale 2). Caruso spiega i significati del termine *riiddu* nella tradizione di Saponara:

Un elemento caratteristico molto presente nel repertorio musicale di tradizione orale di Saponara è il cosiddetto *riiddu*; traducendo liberamente: verso dello scricciolo. Le *cantatrici* definiscono *riiddu* due diversi elementi musicali. Una specie di vocalizzo "glissato" (u-uu oppure ai-ai...) molto gioioso eseguito a conclusione di versi di *canzuni* e *capuàni*, ma anche una precisa voce, la più alta di tutte, che interveniva nel terzo motivo frase di ogni periodo musicale delle *capuàne* e ripeteva la frase verbale dello *iàutu* un'ottava più in alto rispetto al *tonus finalis* sui gradi musicali I-VII-I. (Caruso 2003: 42)

Questo stile vocale non contempla versioni monodiche; Caruso ha ampiamente verificato che le *capuane* venivano cantate solo in forma polifonica; le cantatrici di *iàutu* si rifiutavano infatti di cantare «senza almeno un buon *bāsciu*» (Caruso 2003: 102).¹⁴

Canti à *nuciddara*

Un lavoro realizzato tra il 1948 e il 1953 da Sebastiano Franchina, pubblicato nel 1982, descrive la vita tradizionale del paese di Tortorici, un centro sui Monti Nebrodi dove in passato fu fiorente la coltura delle nocciole. Nel lavoro di Franchina trovano spazio varie testimonianze riguardanti le tradizioni musicali locali; un'ampia sezione della narrazione viene dedicata alla descrizione dei contesti nei quali veniva eseguito il canto a più parti. Franchina documenta che, durante i lavori agricoli, le donne cantavano assieme agli uomini un tipo di canto a più voci chiamato *à nuciddara* (al modo dei raccoglitori di nocciole), di cui oggi si ha ancora memoria:¹⁵

¹⁴ Nell'ultimo documento sonoro compreso nel compact disc allegato al lavoro di Caruso (2003: brano 29) si può ascoltare un breve frammento melodico nel quale si realizza compiutamente la modalità esecutiva a tre parti propria di questo stile vocale. L'ultima frase musicale del brano viene infatti cantata dalla solista (*iàutu*) con il sostegno di un gruppo di cantori (*bāsciu*) e della voce acuta del *riiddu*; quando le voci raggiungono l'ottava finale un cantore intona il quinto grado, procedimento che richiama la *stumata* del canto "al modo di Ficarra" trascritto da Favara (si veda sopra).

¹⁵ Una interessante annotazione di Favara, riportata da Ottavio Tiby nello *Studio introduttivo* al *Corpus*,

Serro Polino

Ti mannu sa-lu-ta-an-nu cu-r-u-lu su-u-li-i
e-pir-chi nun ha-a-a-ju cu-u-u-u ku mi-i fi-da-a-ri-i

FIGURA 4. Strofa del canto *à nuciddara* (Tortorici, frazione Serro Polino; da Franchina 1982, I: 34).

Durante il lavoro si intona la *nuciddara* da chi meglio la intoni, di solito il *capu-antu*, al quale per le ultime sillabe di ogni verso risponde il coro di tutti gli altri. Ecco alcuni saggi del canto, per il quale è già completo un componimento di due endecasillabi, pur utilizzando normalmente ottave d'amore o d'altro genere sempre in endecasillabi: 1. Lu sulì si ni va / e dumani torna: si mi ni vaju jo / 'un ci tornu chiù... 2. Canta lu gaddu / e scotula li pinni, dicemu bonasira / e jemuninni... [...]. (Franchina 1982, I: 34)

Franchina pubblica le trascrizioni musicali di numerose *nuciddare* raccolte nelle frazioni di Tortorici;¹⁶ il modello melodico di questi canti è costituito da periodi musicali segmentati in due frasi melodiche (x e y) corrispondenti ai due versi di un distico.

<i>Ti mannu salutannu cu lu suli</i>	x
<i>(e) pirchè nonaju cu cu mi fidari (a).</i>	y

[Ti mando i saluti con il sole / perché non mi posso fidare di nessuno.]

Le trascrizioni di Franchina sono a due parti: la voce grave svolge il testo verbale e quella superiore si inserisce sul finire dei versi; l'incipit monodico della frase x viene "spezzato" da un suono lungo sul quinto grado, in corrispondenza della sesta sillaba del verso (Fig. 4).

I canti *à nuciddara* erano già stati documentati da Antonino Uccello negli anni Sessanta del Novecento. Uccello raccolse a Tortorici alcuni brani intonati da voci maschili secondo uno schema melodico molto prossimo a quello delle trascrizioni di Franchina.¹⁷ In questi canti, definiti nelle schede da campo "dei raccoglitori di nocciole" o *à nuciddara* (alla ma-

attesta una pratica vocale collettiva in un comune poco distante da Tortorici: «A S. Salvatore di Fitalia (Messina) le raccoglitrice di nocciole, divise in due squadre, cantano in coro e a gara diverse melodie. A volte interviene nella gara un coro d'uomini, che precedono le donne scuotendo gli alberi» (Tiby 1957: 119).

¹⁶ Le trascrizioni pubblicate da Franchina sono state realizzate da Maria Joppolo (Franchina 1982, I: 11).

¹⁷ AE, Raccolta 66, brani 117, 118, 119.

niera dei raccoglitori di nocciole), alcuni solisti si alternano nell'enunciazione dei segmenti x e y, accompagnati da una parte di bordone intonata da un gruppo di cantori. Nei segmenti cadenzali di alcune strofe si inserisce anche una terza voce all'acuto con modalità analoghe al comportamento melodico definito *rièddu*. Canti a voci miste *â nuciddarisa* (secondo il modo delle raccoglitrice di nocciole) furono raccolti da Uccello a Montalbano Elicona. In questi esempi la parte mediana (voce conduttrice) è cantata da una voce femminile.¹⁸

I canti *â nuciddara* sono tuttora eseguiti a Maniace, un centro del Catanese sui Monti Nebrodi, in occasioni extra-lavorative. In passato queste forme vocali venivano cantate durante la mietitura e nel corso delle serenate, sia dagli uomini che dalle donne. Le testimonianze raccolte attribuiscono l'origine della tradizione vocale della *nuciddara* di Maniace alla presenza dei contadini provenienti da Tortorici i quali, alla fine dell'Ottocento, si trasferirono nel Catanese per coltivare nuove terre. Il modello melodico dei canti di Maniace rispecchia ampiamente i caratteri musicali delle *nuciddare* di Tortorici. Nel linguaggio locale i cantori definiscono *prima* la voce conduttrice, *accompagnamentu* la parte a valori lunghi cantata dal gruppo e *schiggia* il segmento cadenzale eseguito all'acuto da una voce femminile.¹⁹

Canti *â vinnignarica* e *â vinnignarota*

I canti *â vinnignarica* a *â vinnignarota* (al modo della vendemmia) appartengono a un repertorio vocale connesso con lo svolgimento della vendemmia (*a vinnigna*). Questa attività agricola stagionale costituiva in passato un importante appuntamento del calendario contadino che da metà settembre si protraeva fino a novembre.

Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone Marino dedicano una particolare attenzione alla descrizione dello svolgimento della vendemmia nella Sicilia del loro tempo. Le loro osservazioni delineano un quadro rituale congruente con quanto accadeva fino a circa un decennio fa in varie parti dell'Isola. I due demologi si soffermano sui saperi legati a questa attività agricola collettiva, mettendo altresì in evidenza la partecipazione femminile alle pratiche coreutiche e musicali, come attesta la seguente descrizione che illustra le consuetudini musicali di un centro del Messinese (Novara di Sicilia):

Nei mesi autunnali, al tempo della vendemmia, il *tamburellu* è lo strumento più accetto agli uomini e alle donne della campagna. Dopo dodici ore di continuo lavoro, hanno essi ancora forza sufficiente da occuparne parecchie della sera, al suono di questo strumento, intrecciando una danza sì allegra ed umoristica, che saprebbe destare l'ammirazione del più indifferente spettatore. Le timide villanelle, tinte la fronte d'incantevole pudore, mischiate a baldanzosi pastorelli, danno un quadro magnifico, quando intrecciano la loro danza modesta al suono di questo strumento, che non si può dire punto angelico. Si resta

¹⁸ AE, Raccolta 85, brani 32 e 33.

¹⁹ Le informazioni relative alla tradizione di Maniace sono state fornite a chi scrive da Filippo Bontempo Scavo (cantore di *prima*) e da Giuseppe Sanfilippo Frittola.

quasi presi da meraviglia, osservando la sveltezza nel salto, l'agilità dei movimenti, l'esattezza delle cadenze, segnando più che perito maestro di orchestra il tempo dal principio sino alla fine della danza. (Pitrè 1889, I: 357)²⁰

Salomone Marino, descrivendo i rituali della vendemmia, osserva che «anche le donne vi piglian parte, le donne, che in Sicilia non vanno mai ad alcun lavoro campestre, eccetto questo della vendemmia, in minor proporzione, l'altro del raccolto delle ulive» (Salomone Marino 1897: 87). Nel 1872 Pitrè assistette a una vendemmia alle pendici dell'Etna nella quale osservò una lunga fila di «contadinotte» che, oltre a raccogliere l'uva, «si barattavano motti e giuochi di parole e ridevano e cantavano» (Pitrè 1889, III: 194).

In tempi recenti il canto polifonico è stato rilevato ancora nei contesti della vendemmia. A Itala, un piccolo centro poco distante da Messina, era diffuso fino a circa un decennio fa uno stile vocale a due parti denominato *à cufanara* (al modo dei portatori di *còfani*, ovvero di gerle) che era di esclusiva pertinenza maschile (Magazzù 2000). A Larderia e Tipoldo (villaggi di Messina) in occasione della vendemmia si cantavano a più voci i canti *à baccillunisa* (al modo di Barcellona) e *à cofanara*. A Monforte San Giorgio, comune del versante tirrenico del Messinese, le vendemmie richiama un numero consistente di donne alle quali veniva affidato il compito di portare l'uva dal vigneto al palmento; durante le pause intonavano il canto a più voci che in questa località era chiamato *riïddu*.

Il canto *à vinnignarica*, documentato da Orazio Corsaro a Pace del Mela ([Esempio audio 3](#)), e i canti *à vinnignarota*, rilevati da Fugazzotto e Sarica a San Pier Niceto,²¹ sono a voci pari femminili e presentano la stessa generale forma melodica dei canti *à nuciddara* di Tortorici. La strofa musicale, corrispondente al distico, è formata da due frasi (x e y):

A	<i>Sta canzuni è cantata nta na chiesa</i>	x
	<i>(iè) o signurinu cc'era comprimento.</i>	y
A	<i>Iddu mi dissi grazie e puru a Dio</i>	x
	<i>(iè) vò diri cà canzuna ci piacìu.</i>	y
A	<i>Vi do la bonasera e vado via (ia)</i>	x
	<i>(iè) mi scuserete se v'ho dato noia (oia).</i>	y

[Questa canzone è cantata in una chiesa / un signore mi fece un complimento. // Lui mi disse grazie e ringraziò pure Dio / questo significa che la canzone gli è piaciuta. // Vi do la buonasera e vado via // mi scuserete se vi ho dato noia.]

Sia nei canti *à vinnignarica* sia in quelli *à vinnignarota* entrambe le frasi x e y iniziano con un inciso monodico; l'esordio melodico della frase x è caratterizzato da una sorta di "indugio" sul quinto grado, determinato da un suono lungo:

²⁰ Cfr. Di Pietro-Puglisi 1876: 147-148.

²¹ I documenti sonori cui si è fatto riferimento per l'analisi dello stile di canto *à vinnignarota* sono contenuti in: Fugazzotto, Sarica 1998: brano 34; Fugazzotto, Sarica 2007: brano 8.

FIGURA 5. Incipit del canto *à vinnignarota* (San Pier Niceto).

Questo frammento monodico è analogo alle frasi di avvio dei canti *à nuciddara* di Tortorici e alle sezioni iniziali di altri stili vocali che saranno più avanti descritti. Dopo la frase monodica di apertura, la voce conduttrice si orienta verso il primo punto di cesura, che ricade sulla penultima o sull'ultima sillaba del verso. In questo luogo melodico alcune cantatrici intonano un pedale sulla *finalis*. La frase *x* si conclude con una cadenza intermedia: il gruppo raggiunge il settimo grado (sotto la *finalis*), mentre la voce superiore si porta sul secondo grado. In alcune strofe, a questa combinazione verticale si aggiunge anche la nota del bordone precedente che alcune cantatrici prolungano fino alla fine della frase melodica. La combinazione polifonica del primo verso del canto *à vinnignarota* (analogo a quella del segmento *x* del canto *à vinnignarica*) può essere così schematizzata:

FIGURA 6. Combinazione polifonica del canto *à vinnignarota* (frase *x*).

Nella seconda parte della strofa (*y*), la voce solista si orienta verso due gradi-cardine (IV e VI) dopo i quali si inserisce la voce bassa con un bordone sul secondo grado. Quando il gruppo ritorna sulla *finalis* e la voce solista si porta sul terzo grado ha inizio il tratto cadenzale conclusivo con l'entrata di una voce (*riïddu*) che raddoppia all'ottava superiore la linea melodica del gruppo (I-VII-I), mentre la donna che conduce il canto svolge le note mediane. La combinazione polifonica della parte conclusiva dei periodi musicali può essere così esemplificata:

FIGURA 7. Combinazione polifonica del segmento cadenzale del canto *à vinnignarota*.

Gli elementi di stabilità delle strofe dei canti *à vinnignarica* e *à vinnignarota* sono costituiti dal percorso melodico della parte grave (I-VII-II-I-VII-I), dalla cadenza intermedia e dal segmento a tre parti (*riïddu*) che conduce all'ottava finale, raggiunta dalla voce

acuta con un movimento ascendente di semitono, mentre la voce mediana converge all'unisono con il gruppo (Esempio musicale 3).²²

Il canto *a nota*

Il canto *a nota*, come attestato da Giuliana Fugazzotto, fa parte del repertorio degli *spiritara* di Barcellona Pozzo di Gotto, che erano operai addetti all'estrazione dello spirito dagli agrumi per l'industria profumiera.²³ Durante il lavoro notturno nei magazzini venivano eseguiti canti sacri e profani. Fugazzotto osserva tuttavia che, rispetto ai canti polifonici della Settimana Santa, i canti *a nota* di argomento non religioso sono caratterizzati da una maggiore "libertà" negli interventi delle voci (Fugazzotto 1998: 17). La descrizione di un canto *a nota* (Esempio audio 4) permette di individuare alcune peculiarità che accomunano questo stile vocale con i modi tipici dei canti *à nuciddara*, *à vinnignarica* e *à vinnignarota*:

La voce A intona il distico con una melodia abbastanza ricca di fioriture melismatiche, procedenti quasi sempre per grado congiunto, formata da due ampie frasi che coincidono con la segmentazione dei versi. La voce B, che subentra ad A per la ripetizione della seconda metà del secondo verso, svolge il testo su una melodia simile a quella della stessa parte di A ma con melismi più ricchi e veloci. Il coro raddoppia a volte i suoni lunghi della voce solista tenendoli ancora a mo' di pedale sui melismi di questa, e sempre, alla fine del verso, raggiunge la 4a del *tonus finalis*, procedendo in modo discendente per tre intervalli di tono. Quando si ha la presenza del *iàutu* (la voce acuta dei canti *a nota* o della *Visilla*) questo procedimento è raddoppiato all'ottava superiore. (Fugazzotto 1998: 17)

La modalità di organizzazione del testo verbale del canto *a nota* descritto caratterizza anche altri stili vocali diffusi nella medesima area (stornelli e canti *à santaluciota*):²⁴

A	<i>Vinni a cantari a stu locu prisente</i>	x
	(e) <i>davant'a la signoria chi c'è cca 'vante.</i>	y
B	(o) <i>Cu c'è cca 'vante</i>	v
	(e) <i>dava' la signoria chi c'è cca 'vante.</i>	y

[Sono venuto a cantare in questo luogo / davanti alla signoria che è qui davanti a me. //
Che è qui davanti a me / davanti alla signoria che è qui davanti a me.]

²² L'Esempio musicale 3 si riferisce al terzo distico del canto.

²³ La definizione *a nota* indica l'esecuzione a più voci, secondo quanto verificato da Giuliana Fugazzotto. In alcuni centri del Messinese, la stessa espressione indica invece il lamento funebre (*ciànciri a nota*; lett.= piangere cantando).

²⁴ Per i canti *à santaluciota* (al modo di Santa Lucia del Mela) si vedano Pennino 1985 e Magazzù 2007.

L'*incipit* monodico della prima frase musicale (x) mostra una condotta melodica simile a quella degli *incipit* dei canti *â nuciddara*, *â vinnignarota* e *â vinnignarica* (in particolare, la voce solista enfatizza con un melisma la sesta sillaba del testo verbale). La struttura generale dei due periodi musicali (A e B), corrispondenti alle due coppie di versi, è simile a quella dei canti visti in precedenza: la voce conduttrice (mediana) viene supportata dai bordoni eseguiti da un gruppo di cantori e, nei segmenti finali, interviene anche la voce acuta (*iàutu*) che in questo canto è realizzata da un uomo. La frase melodica corrispondente alla ripetizione del secondo emistichio del secondo verso (v) viene cantata a due voci e si conclude con una cadenza sospesa cui segue la ripetizione dell'intero secondo verso del distico di base (Esempio musicale 4).

Canti *â chianisa*, *â chianota*

I canti riconosciuti con le denominazioni *â chianisa* e *â chianota* sono varianti del modello melodico individuato negli stili precedenti (*nuciddara* e canti di vendemmia). La terminologia adottata per denominare queste modalità di canto rimanda a un modo di cantare tipico "della piana", cioè delle zone pianeggianti del contado, oppure potrebbe riferirsi a uno stile di canto polifonico attestato nella Piana di Catania di cui si ha testimonianza in Collaer (1981, I: 94) e Pastura (1939: 73-74). I canti *â chianisa* (Esempio audio 5) erano diffusi soprattutto in un'area della zona ionica (Malvagna, Moio Alcantara) dove in passato venivano eseguiti anche i canti polifonici *â limuniàra* (al modo dei raccoglitori dei limoni).²⁵ Nello stile *â chianisa* di Malvagna il primo periodo musicale viene ripetuto, con microvariazioni, per tutti i distici del testo verbale. Un solista avvia il canto e alla fine del primo verso entra la parte di bordone eseguita da un gruppo di cantori. Alla fine del secondo verso di ogni periodo viene intonata la *schiggia* con modalità affini a quelle del *riùddu* (Esempio musicale 5).

A	<i>Non c'è scinnutu e non ci scinnu mai (aie)</i>	x
	<i>(iè) si non mi pigghi cu li mani toi (e).</i>	y
A	<i>Si non mi pigghi cu li mani to (a) i (e)</i>	x
	<i>(e) iò non ci sciennu no (e) uora e non ma (a) i (e)</i>	y

[Non sono mai sceso e non scenderò mai / se non mi prendi con le mani tue. // Se non mi prendi con le mani tue / io non scenderò né ora né mai.]

I canti *â chianota*, documentati da Antonino Uccello già negli anni Sessanta del Novecento, sono attestati in alcuni centri dell'entroterra tirrenico; in particolare, trovano

²⁵ Nella raccolta di Orazio Corsaro (s.d.) è incluso un brano a voci miste *â chianisa* (alla maniera della piana), registrato a Malvagna (brano 11); due canti di Malvagna dello stesso genere sono compresi in Fugazzotto, Sarica 1998: brani 1 e 3.

largo spazio nei repertori cantati a Alcara Li Fusi durante la festa del *muzzuni*; si tratta di un complesso di canti che venivano e in parte vengono tuttora eseguiti in occasione della ricorrenza di San Giovanni Battista (24 giugno), nell'ambito di un antico rituale nel quale trova posto il canto a più parti a cui partecipano anche le donne.²⁶ In alcuni brani le voci femminili cantano la parte di gruppo assieme a quelle maschili, oppure si stagliano a fare la *schiggia* in cadenza; alcuni canti sono interamente eseguiti dalle donne. Con la denominazione di *chianota* sono indicati anche alcuni canti documentati da Uccello a Tortorici e a San Marco D'Alunzio.²⁷ Sotto il profilo formale le strofe musicali dei canti *à chianota* sono costituite da periodi musicali che abbracciano un distico o una terzina (nell'esempio che segue la terzina è realizzata con la ripetizione del secondo verso o di parte di esso).²⁸

A	<i>Amuri amuri quantu si luntanu</i>	x
	<i>cu ti lu conza lu lettu la sera?</i>	y
	(iè) <i>Cu ti lu conza lu lettu la sera?</i>	y' (altro cantore)

[Amore amore quanto sei lontano / chi mette in ordine il tuo letto la sera? / Chi mette in ordine il tuo letto la sera?]

Uccello rileva forme di canto affini ai canti *à chianota* e *à chianisa* a Santa Domenica Vittoria, dove lo stile polifonico prende il nome di canto *à campagnola* (alla campagnola) e la voce acuta che si alza sulle altre è detta *schiggia*,²⁹ e a Frazzanò (modo *à ruggera*).³⁰

Canzuni arripigghiati

I canti femminili raccolti da Antonino Uccello nel Siracusano compendiano varie forme di polifonia, dai brani *a solo* virtuosistici accompagnati da un bordone intonato da un numero variabile di cantori, fino a strutture più complesse. In alcuni repertori una seconda cantatrice inizia il suo *incipit* inserendosi sul suono conclusivo della frase musicale della prima cantatrice. È la tecnica del *tuilage* che nel lessico etnomusicologico indica una momentanea sovrapposizione di parti che si produce quando un solista (o un gruppo) inizia a cantare senza che la prima voce abbia ancora concluso il suo intervento

²⁶ I canti del *muzzuni* rilevati da Uccello a Alcara Li Fusi sono custoditi nella Raccolta 85 degli Archivi di Etnomusicologia; la stessa raccolta include i canti *à chianota* (brani 5, 17, 23). Si veda anche Uccello 1974. Nel 1997 Fugazzotto e Sarica pubblicarono un'antologia discografica interamente dedicata al repertorio alcarese. Questa raccolta comprende alcune *chianote* (brani 7, 12, 20, 27) e altre forme vocali a più parti. Per ulteriori esempi del modello di canto *à chianota* di Alcara Li Fusi cfr. Fugazzotto, Sarica 1998: brano 6 e Bonanzinga 1995b: brano 21. La festa del *muzzuni* è documentata in Lo Castro 1992 e in Stazzone 1999.

²⁷ AE, Raccolta 66, brano 120; Raccolta 85, brano 28.

²⁸ Cfr. Fugazzotto, Sarica 1997: brano 12.

²⁹ AE, Raccolta 66, brani 66, 67, 68, 71 e 72.

³⁰ AE, Raccolta 99, brani 41 e 42.

(Agamennone 1996: 27). Tale procedura polifonica è presente nelle *canzuni arripigghiate* (canti ripresi) documentate da Uccello a Noto. Nel brano di cui a seguire si riportano le prime strofe la prima cantatrice intona per intero un distico; la seconda ripete il secondo verso prolungando la nota finale della frase melodica; su questo suono si innesta il nuovo *incipit* della prima esecutrice:³¹

<i>Buttuni r'oru e buttuni r'amuri</i>	I cantatrice
<i>buttini ri sta mànica nfatata</i>	I
<i>buttini ri sta mànica nfatata.</i>	II (+gruppo)
<i>Fusti a la guerra e fusti vincituri</i>	I
<i>vincisti la cchiù bedda e dilicata</i>	I
<i>vincisti la cchiù bedda e dilicata.</i>	II

[Bottone d'oro e bottone d'amore / bottone di questa manica fatata / bottone di questa manica fatata. // Sei stato alla guerra e fosti vincitore / hai vinto la più bella e delicata / hai vinto la più bella e delicata.]

In alcune varianti del canto *arripigghiatu* di Noto una cantatrice svolge il testo verbale di una *canzuna* organizzata in distici; sul secondo verso di ogni distico interviene una seconda voce femminile con un bordone al grave, convergendo poi all'unisono con l'altra cantatrice a fine strofa per mezzo di un movimento melodico ascendente per grado congiunto.³² Uccello documenta repertori femminili a due parti con "ripresa" (*arripigghiate*) anche a Palazzolo Acreide.³³ Un'altra tipologia vocale con "ripresa" e "accordo" viene rilevata dallo studioso a Canicattini Bagni; in questi esempi alcuni cantori accompagnano con un bordone mobile sul primo e sul quinto grado una voce femminile che svolge il testo verbale. In alcuni tratti il bordone non è continuo ma intermittente con assetto omoritmico: le sillabe del testo verbale vengono pronunciate dal gruppo o da singoli cantori assieme alla voce solista.³⁴ Questa tecnica di combinazione viene rilevata da Uccello a Buccheri con diverse soluzioni performative: *a)* il gruppo si muove sul primo e sul quinto grado, scandendo talvolta le sillabe dei versi;³⁵ *b)* il gruppo si unisce alla voce solista alla fine del primo verso del distico intonando il secondo grado; quindi percorre tutto il secondo verso ribattendo questo suono fino alla cadenza finale dove converge all'unisono con l'altra parte (Fig. 8).³⁶ *c)* il gruppo

³¹ AE, Raccolta 54, brano 147 (cfr. CD1 allegato a Pennino 2004: brano 23). La stessa modalità esecutiva è presente in un'altra *canzuna arripigghiate* raccolta a Noto da Uccello (AE, Raccolta 54, brano 145).

³² AE, Raccolta 54, brano 149 (CD1 allegato a Pennino 2004: brano 24).

³³ AE, Raccolta 54, brani 49 e 134.

³⁴ AE, Raccolta 54, brani 12, 13, 15, 16, 17 e 18 (cfr. CD2 allegato a Pennino 2004: brano 2).

³⁵ AE, Raccolta 54, brano 88 (canto con "accordo").

³⁶ AE, Raccolta 54, brani 81, 82, 84, 85 e 87 (canti con "accordo"). Questi canti presentano un'organizzazione del testo verbale analoga a quella del canto *a nota*. Ogni strofa comprende infatti la ripetizione del secondo emistichio del secondo verso del distico di base, a cui fa seguito la ripetizione dell'intero secondo verso.

Vf

Coro

A chia-ma - ti - chi ti vit - ti o ca chi vie - ni

A chia-ma - ti chi ti vit - ti o ca chi vie - ni

FIGURA 8. Verso della strofa della *canzona* “con accordo” (Buccheri).

accompagna il solista con un bordone sulla *finalis*, con inflessioni verso la sensibile inferiore, sillabando il testo verbale. Quest’ultimo caso è presente in un brano che veniva cantato dalle donne durante la raccolta delle olive (Esempio musicale 6; [Esempio audio 6](#)):

*(e) Ora l'amici mia (a) cuntenti sunu
(e) ora ca carciaratu me purtaru.*

*Ca carciaratu ri la pena muoru
a nnièsciri di cca non c'è rriparu
a lu nièsciri (e) di cca non c'è rriparu.*

*E lu carciaratu la notti si sonna
e a pensa a la libbirtà e ppuoi s'addanna
e a pensa a la liebirtà (a) poi s'addanna.*

[Ora i miei amici sono contenti / ora che in carcere mi hanno portato. // Carcerato muoio di pena / uscire di qua non c'è riparo / uscire di qua c'è riparo. // E il carcerato la notte sogna / pensa alla libertà e si tormenta / pensa alla libertà e si tormenta.]

Bonanzinga descrive così questa forma vocale:

Il testo è costituito da un lamento di carcerato non certo specifico della tradizione poetico-musicale femminile, e la modalità esecutiva “ad accordo” è molto prossima a quella attestata nello stesso centro in ambiente maschile, rivelando una competenza esecutiva trasversale che risulta del tutto sconosciuta nella parte centroccidentale dell’Isola. (Bonanzinga 2016: 191-192)

A Buccheri Uccello rileva anche alcuni canti femminili il cui modello melodico è analogo a quello delle forme vocali del Messinese descritte nei paragrafi precedenti (*â nucid-dara* e simili).³⁷

³⁷ AE, Raccolta 54, brani 91 e 92; documenti sonori analoghi, ma cantati da voci maschili, sono in AE, Raccolta 63, brani 68 e 69 (cfr. CD2 allegato a Pennino 2004: brano 29).

Il canto *â baccillunisa*: il modello polifonico di Alberto Favara

La denominazione dello stile vocale *â baccillunisa* (al modo di Barcellona, un grosso centro sul versante tirrenico del Messinese)³⁸ assume diversi significati. Può indicare infatti:

- uno stile di canto monodico o a più voci con accompagnamento di zampogna;³⁹
- una modalità di canto a più parti attestata in alcuni villaggi messinesi (Corsaro, Sarica 1983: 32-33);
- una modalità di canto a due parti (si veda oltre).

Il *Corpus di musiche popolari siciliane* di Favara include un certo numero di brani indicati con questa definizione, a proposito dei quali Tiby afferma:

Ecco la famiglia della soavissima *Barcillunisa* (nn. 409-414; Fav. I, 6), la più eseguita certo fra tutte le melodie pubblicate dal Favara. La modalità ne è incerta (il lidio è però sullo sfondo) ma la caduta della prima frase e il secondo periodo in arioso costituiscono i tratti distintivi del canto. (Tiby 1957: 42)

La trascrizione musicale della *Barcillunisa* n. 413 (Fig. 9) evidenzia caratteri affini alle condotte polifoniche incontrate nei documenti fin qui descritti. Il testo verbale del brano è costituito da una sestina articolata in distici; nell'ultimo distico vengono ripetute le parole del verso precedente, secondo la modalità osservata nel canto *a nota*.

A	<i>Cummari, comu va lu vostru vermu?</i>	x
	<i>San Giuvannuzzu, lassatimi stari.</i>	y
A'	<i>Si l'ha manciata la pampina'ndernu,</i>	x
	<i>A la cunocchia nun vosi acchianari.</i>	y
B	<i>'N vosi acchianari,</i>	j
	<i>a la cunocchia nun vosi acchianari</i>	y'

[Comare, come sta il vostro baco da seta? / San Giovanni, lasciatemi stare. // Si è mangiato la foglia invano // sulla conocchia non è voluto salire. // Non è voluto salire / sulla conocchia non è voluto salire.]

Il brano mostra un'architettura polifonica suddivisa in una parte conduttrice, che Favara indica come Soprani, e due voci di sostegno definite come Tenori e Bassi.⁴⁰ Il periodo

³⁸ La definizione viene resa negli studi con grafia di poco variabile: *Barcillunisa* (Favara 1957), *â baccillunisa* (Fugazzotto 1989, Sarica 1992 e Fugazzotto, Sarica 2007), *â baccillunisa* (Corsaro, Sarica 1983), *â baccillunisa* (Fugazzotto, Sarica 1998).

³⁹ Un esempio sonoro di questo stile vocale è in Sarica 1992: brano 5.

⁴⁰ La linea melodica dei Soprani mostra caratteri comuni sia con i canti indicati da Favara con la denominazione di *Barcillunisa* (nn. 409, 410, 411, 412) sia con alcuni canti monodici presenti nello stesso

musicale corrispondente al primo distico è articolato in due frasi melodiche (x e y) e viene ripetuto con lievi differenze anche per il secondo distico. Il frammento melodico iniziale del periodo A' è affine all'inciso individuato negli stili vocali descritti nei paragrafi precedenti (*vinnignarota*, *vinnignarica*, *nuciddara*, *chianisa* e *chianota*). Dopo il breve *incipit* monodico, la voce dei Soprani viene accompagnata dai suoni lunghi dei Bassi la cui linea melodica scende dal primo grado al quinto inferiore; nel secondo verso (y), dopo l'*incipit* dei Soprani, entra anche la terza parte (Tenori) che concorre a svolgere il segmento cadenzale secondo i procedimenti già individuati per il *riïddu* o la *schiggia* (Fig. 9).

Nella penultima frase melodica le voci convergono sul quinto grado. Questa frase determinava verosimilmente un climax espressivo: Favara scrive infatti che in questo segmento «la voce sale quanto più può» (v. Fig. 9, in fondo, dopo la variante 2).

U riïddu: una testimonianza

A Monforte San Giorgio, diversamente da quanto accade altrove, è chiamato *riïddu* il repertorio polifonico cantato a voci pari femminili durante i lavori agricoli. Secondo quanto affermato da Maria Chillé,⁴¹ nata nel 1927 a Pellegrino (una frazione di Monforte), fino a circa il 1940, durante la vendemmia, le donne *faciunu u riïddu* ovvero cantavano polifonicamente secondo una particolare modalità del posto. L'informatrice, esperta esecutrice di varie forme di canto monodico, pur non avendo mai partecipato alle esecuzioni polifoniche, è stata una spettatrice attenta della tradizione vocale del *riïddu*. Secondo la sua dettagliata testimonianza, a Monforte le donne erano impiegate come trasportatrici di gerle, mentre in altri centri limitrofi questo lavoro era svolto prevalentemente dagli uomini. Nei loro tragitti le *cantature* erano accompagnate da un uomo (*l'omu*) che le aiutava a caricare o a posare i cesti (*còfine*) pieni d'uva. Durante il percorso, di tanto in tanto, posavano le gerle e iniziavano a cantare; una voce solista avviava il canto, mentre le altre cantatrici, abbracciandosi, formavano un cerchio (*s'abbrazzàunu stritti testa cu testa* = si abbracciavano tutte avvicinando le teste) e concludevano la frase melodica. Terminato il canto, le *cantature* riprendevano le ceste e continuavano il cammino. Secondo il racconto di Maria Chillé, ogni verso del testo verbale non veniva mai cantato per intero (*a canzuna na cantàvunu mai tutta* = non cantavano mai tutta la canzone). Per spiegare questa caratteristica l'informatrice propone il confronto tra un verso recitato e la sua formalizzazione musicale:

Corpus, tra i quali il canto *All'ipisana* (n. 414), raccolto presso Capo d'Orlando, e la *Dispirata* di Caronia (n. 435). Una realizzazione vocale della *Barcillumisa* n. 413 è incisa nel disco *Antichi canti di Sicilia* (cfr. Failla, Pappalardo 1984: brano B/9).

⁴¹ Comunicazione personale raccolta da Sergio Bonanzinga e da chi scrive, a San Filippo Superiore (Messina), il 2 ottobre 2010.

413. BARCILLUNISA

235

CONCETTO MOBILIA FIGRE

SOPRANI

Cumma - ri, co - mu va lu vo - stru ver - - mu?

TENORI e BASSI Bassi

co - mu va ver - - mu?

San Giu - van.nuz - zu, las - - sa - ti - mi sta - ri

Ten. e Bassi

las - - sa - ti - mi sta - ri

la sta - ri

Si l'ha mancia - ta la pam - pi - na'nder - - nu,

Bassi

la nder - - nu,

A la cu - noc - chia nun vo - si ac - chia - na - - ri.

Ten. e Bassi

nun vo - si ac - chia - na - - ri.

nun na - - ri.

²

'N vo - si acchiana - - ri, a la cunocchia nun vosi acchiana - ri.

nun vosi acchiana - ri.

'N vo - si acchiana - - ri, nun na - ri.

VARIANTI:

1)

2)

In questo passaggio la voce sale quanto più può.

FIGURA 9. *Barcillunisa* (da Favara 1957, II: 235).

Mi pattu mi patti i tantu luntanu (verso recitato, completo).
Mi pattu mi patti i tantu lunta- ll (verso cantato dalla solista)

In coincidenza con la spezzatura del verso (*lunta-*) entravano le altre voci (*si giungìvunu l'äutri fimmini chi faciunu "ä"* = si aggiungevano altre donne che intonavano suoni tenui sulla vocale "ä"). Per cantare *u riiddu* le cantatrici dovevano essere almeno dieci. Erano considerate esperte quelle che *cantàunu fotti* (cantavano forte), ovvero le *cantature* capaci di intonare suoni acuti e con una notevole intensità vocale.

Canti *â mannaniciota* e *â ciuminisana*

In alcuni piccoli centri della costiera ionica del Messinese alle falde dei Peloritani (Fiumedinisi, Alì, Mandanici, Itala) sono state rinvenute forme di canto a due voci per due esecutori nelle quali sono assenti le parti cantate in gruppo.⁴² Si tratta di forme di diafonia⁴³ nelle quali le due voci assumono un ruolo melodico "equivalente", percepito come assolutamente necessario per la corretta esecuzione dei brani (i canti vengono dunque eseguiti soltanto in forma polifonica). L'affinità tra questo repertorio e le forme vocali con una parte eseguita da un gruppo di cantori si manifesta soprattutto, ma non esclusivamente, nella somiglianza tra la linea melodica della parte superiore dei canti a due voci e il *riiddu* dei brani con bordone.

I canti *â mannaniciota* (al modo di Mandanici) e *â ciuminisana* (al modo di Fiumedinisi),⁴⁴ oggi non più in funzione, erano eseguiti durante i lavori agricoli stagionali con testi verbali monostrofici: la doppia quartina nei canti *â ciuminisana*, sestine e ottave nei canti *â mannaniciota*. Il canto *â mannaniciota*, indicato anche con l'espressione *a ccuddari* (cantare polifonicamente), veniva realizzato prioritariamente dalle donne, anche se era ammesso cantare a voci miste. Nel repertorio di Fiumedinisi la voce superiore (*supravuci*) veniva cantata da una donna, mentre la parte bassa (*suttavuci*) era eseguita da una voce maschile⁴⁵ (anche il canto *â ciuminisana* poteva tuttavia essere eseguito a voci pari, maschili e femminili). Entrambi i modi di canto si strutturano in periodi musicali nei quali alla voce grave, che avvia il canto, si sovrappone la seconda voce all'acuto, nel rispetto di particolari regole. Nel canto *â mannaniciota* il testo verbale viene segmentato in distici e versi singoli ([Esempio audio 7](#)). Con uno stesso periodo musicale (Esempio musicale 7) vengono di norma cantati tutti i distici del componimento. L'ultima coppia di versi viene però a volte cantata con un segmento musicale diverso (C); in tal caso,

⁴² Per una descrizione del repertorio a due voci della fascia ionica della provincia di Messina si veda Magazzù 2000.

⁴³ La categoria *diafonia vocale* è presente nella "Proposta di tassonomia generale" relativa ai procedimenti polifonici nella musica tradizionale italiana elaborata da Maurizio Agamennone, Serena Facci e Francesco Giannattasio (1996).

⁴⁴ La tradizione musicale di Fiumedinisi è delineata in Magazzù 2007.

⁴⁵ I termini *supravuci* e *suttavuci* indicano sia le linee melodiche sia i ruoli performativi. Nel lessico locale sono inoltre in uso alcuni sinonimi di questi termini: *supravacu*, *supranu*, *a fimmina* (voce superiore); *suttavacu*, *suttanu* (voce inferiore).

l'ultimo distico prende il nome di *uscita*. Il verso indicato come *cadenza*, assente nel testo recitato, viene cantato con una frase melodica specifica:

Occhi di na camelia ceca amanti A
cu s'occhi belli tu (e) tu cec'a la gente (a).

(*Cec'a la genti cu s'occhi belli tu cec'a la gente.*) cadenza B

Comu cicasti a mia pòviru amanti A
chi notti e ghionnu t'hai (o) n'ra la mente (a).

(*Chi notti e ghionnu t'hai (o) n'ra la mente.*)

La notti mi fa nnari rranti rranti A
mi fai ittari su (e) suspir'e lamente (a).

Iò moru e murir'ògghiu (o) pi n'amante
(o) pi n'amanti uscita C (opp. A)

moru nta li tò braccia e sto contente.

[Occhi di una camelia acceca amante / con questi occhi belli tu accechi la gente. // Accechi la gente con questi occhi belli tu accechi la gente. // Come hai accecato me povero amante / che giorno e notte penso a te. // Che notte e giorno penso a te. // La notte mi fai peregrinare // mi fai soffrire con sospiri e lamenti. // Io muoio e morire voglio per la mia amata // per la mia amata muoio tra le tue braccia e sono contento.]

Nelle *canzuni à ciuminisana* l'ottava di base viene suddivisa in due quartine e in varie sezioni ([Esempio audio 8](#)).

I quartina	Sezioni
<i>Àcula si d'argentu ie potti (e) l'ali.</i>	<i>peti</i> (piede)
<i>Ti scùsciunu li pinni quannu voli</i> <i>quant'è pulitu lo to caminare (a).</i>	
(<i>E lu to caminari ma lu to caminare.</i>)	<i>ripèca</i> (ripetizione)
(<i>nari</i>) <i>Aunni camini tu rrosi (e) vvioli.</i>	<i>cadenza</i>

[Aquila sei d'argento e hai le ali. // Ti frusciano le penne quando voli // quanto è aggraziata la tua andatura. // Dove cammini tu [spuntano] rose e viole.]

La *supravuci* si sovrappone alla linea melodica della *suttavuci* solo nell'ultima parte di ogni sezione, cercando seguire il percorso melodico della voce inferiore con movimenti paralleli

(Esempio musicale 8). La voce acuta non ha però un ruolo subalterno nella strutturazione melodica; al contrario, secondo le testimonianze raccolte, gli interventi delle *supravuci* sono spesso decisivi per la corretta realizzazione di questa modalità di canto. La voce femminile infatti ha una funzione determinante nel contenere le interpolazioni melismatiche del *suttavuci*; questa prassi è stata definita con i termini *ffirri* (afferrare) e *ricondùciri* (riconduurre), come evidenzia la testimonianza di una cantatrice che ha descritto tale condotta melodica con questa efficace comunicazione: «si iddu a stira, iò u fferru e u ricondùciu» (se l'uomo divaga nei melismi, io lo riporto melodicamente sulla giusta strada).⁴⁶ La “giusta strada” è il percorso melodico che conduce le due voci ai punti cadenzali finali dove una combinazione di sesta risolve sull'ottava per moto contrario (in alcuni canti, tuttavia, prima dell'ottava finale la voce grave “scivola” dal secondo grado al settimo inferiore, evitando il moto contrario delle parti). Gli ultimi due bicordi sono di solito enfatizzati con la dilatazione delle durate dei suoni e su essi si concentra la percezione della “buona riuscita” del canto. Se l'ottava finale non viene raggiunta pienamente i cantori biasimano questo “insuccesso” con l'espressione *scuddammu*, che significa «non siamo riusciti a realizzare l'accordo finale». Una specifica abilità riconosciuta alle voci femminili è quella di riuscire a individuare i suoni opportuni sui quali intervenire all'interno del percorso melodico della voce inferiore. In particolare, tale capacità è necessaria nella *ripèca*, in quanto in uno stesso canto possono essere realizzate parecchie *ripèche* da diversi cantori con condotte melodiche varie (la *ripèca*, assente nel testo recitato, viene realizzata tramite l'elaborazione dei versi del testo poetico); la voce femminile deve essere in grado di convergere con la voce bassa in corrispondenza di specifici suoni, per realizzare “l'accordo”. I cantori di Fiumedinisi sostengono inoltre che nel canto a due voci *a fimmina iuta* (la donna “aiuta”), riferendosi alla condotta melodica descritta (*ffirri* e *ricondùciri*), ma anche alla possibilità per la voce femminile di dare “spessore sonoro” a questi canti che un tempo venivano eseguiti prioritariamente in aperta campagna.

Stornelli e *canzuni* a due parti

Le espressioni vocali descritte in questo paragrafo, a differenza degli stili di canto in precedenza esaminati, possono essere eseguite sia a due voci sia in forma monodica. Di questo gruppo fanno parte le *canzuni* di Saponara (Caruso 2003) e i canti *a stunnella* (a stornello) raccolti in diversi centri del versante ionico del Messinese (Magazzù 2000).

Il termine “stornello” nel contesto di queste tradizioni non si riferisce alla forma poetica del testo verbale ma indica la melodia con la quale vengono cantati vari distici di endecasillabi spesso liberamente assemblati. Varianti melodiche di questo tipo di stornello sono presenti in molte parti d'Italia, specialmente nell'area centro-meridionale della Penisola, con propaggini anche al Nord e in Istria. La modalità di canto, documentata prevalentemente

⁴⁶ Comunicazione personale di Giovanna Spadaro (Fiumedinisi, 20 agosto 2000).

nella forma monodica (anche con accompagnamento strumentale), nelle varie zone di appartenenza prende nomi diversi: *stornelle*, stornelli “alla romana” o “romaneschi” ecc.⁴⁷ Lo stornello mostra una significativa presenza anche in Sicilia⁴⁸ dove tra le più interessanti documentazioni figura il repertorio di Tindara Amalfi rilevato da Elsa Guggino e Gaetano Pennino (1987). Nella nota etnomusicologica che accompagna il disco contenente le registrazioni dei canti di Tindara Amalfi viene messo in evidenza quanto segue:

Il tipo di canto nel quale Tindara raggiunge vette elevate di abilità interpretativa è lo stornello (br. 5). Esso rispetta in tutto, sia nella struttura testuale che in quella melodica, il tradizionale impianto strutturale del canto popolare forse più diffuso in Italia; ma, a differenza degli stornelli di altre regioni, quello di Tindara è straordinariamente ricco di fioriture ornamentali. (Libretto allegato a Guggino, Pennino 1987: 2)

Nella Sicilia nord-orientale lo stornello assume una veste polifonica grazie alle capacità performative dei cantori di quest'area. Il modulo melodico con il quale vengono intonati i distici dei canti è formato da due frasi musicali (x e y):

A	<i>Io canto le stornelle e ne so mille</i>	x
	<i>e ve le cantu a vui ragazze belle.</i>	y

A	<i>Quannu passu di cca finestri nchiusi</i>	x
	<i>chistu è lu segnu chi dommi e riposi.</i>	y

[Io canto gli stornelli e ne conosco mille / e li canto a voi ragazze belle. // Quando passo di qua le finestre sono chiuse / questo è segno che dormi e riposi.]

Il testo verbale può essere elaborato tramite la ripetizione di parole, di emistichi e di interi versi:

A	<i>Io canto le stornelle e ne so mille</i>	x
	<i>e ve le cantu a vui ragazze belle</i>	y

A'	<i>e ne so mille</i>	v
	(oppure) <i>ragazze belle</i>	
	<i>e ve le cantu a vui ragazze belle.</i>	y

Nel versante ionico del Messinese questa modalità di canto è denominata *a stunnella* (canto a stornello; *stunnilliàri* ha il significato di cantare sequenze di stornelli) e viene cantata a voci pari o miste. Nelle forme a due voci, un solista espone il primo verso e

⁴⁷ Per l'analisi dei caratteri musicali di alcune forme di questo tipo di stornello si vedano: Leydi 1973: 163-168 e Magrini, Bellosi 1982: 71-102.

⁴⁸ Si vedano, in particolare, Pennino 1985; Guggino, Pennino 1987; Garofalo 1997: 68-69; Magazzù 2007: 57-59.

FIGURA 10. *Canzuni a stunnella* (Fiumedinisi).

sulla nota finale della prima frase musicale interviene un secondo cantore all'acuto; le due voci proseguono omoritmicamente fino alla fine del distico (Fig. 10).

In alcune varianti del canto *a stunnella* taluni cantori usano rafforzare con suoni di bordone i tratti cadenzali intermedi e finali della voce solista; talaltri, invece, in maniera poco formalizzata intonano note all'acuto o al grave rispetto alla voce principale, delineando un quadro polifonico che, a tratti, diviene a tre o a più parti.⁴⁹

Maria Cristina Caruso (2003) individua a Saponara alcune varianti del modello melodico dello stornello nel repertorio femminile delle *canzuni*, documentate in forma monodica e a due voci. Le *canzuni* vengono classificate da Caruso in categorie. Quelle appartenenti al I e al III modulo sono monodiche e sono caratterizzate da successioni di nuclei melodici fissi che conducono alla dominante (alla fine del primo verso) e alla *finalis* (nella cadenza conclusiva). Di poco diversa è la struttura delle *canzuni* del II modulo, che però vengono cantate a due parti, anche con accompagnamento strumentale. In questa variante polifonica, la seconda voce si inserisce indifferentemente all'acuto o al grave rispetto alla voce principale.⁵⁰

Giuliana Fugazzotto ha raccolto nel versante tirrenico del Messinese documenti sonori simili, denominati canti *à capuana* campagnola⁵¹ e *à bacciallunisa*; la modalità esecutiva *à baccillunisa* (o *a nota longa*) viene così descritta dalla studiosa (Esempio musicale 9; [Esempio audio 9](#)):

Con l'indicazione *à baccillunisa* (alla barcellonese) si designa uno stile di canto a due voci, presente a Barcellona Pozzo di Gotto ma conosciuto anche nel circondario fino a Messina, caratterizzato dal prolungamento delle vocali finali di ogni verso. La prima voce percorre i versi del distico con una melodia pressoché sillabica e solo sull'ultima parola di ogni verso si aggiunge la seconda voce che, il più delle volte, raddoppia la melodia a una terza o a una quinta di distanza. I testi, per lo più endecasillabi, hanno esclusivamente carattere lirico. (Fugazzotto 1998: 14)

⁴⁹ Simili procedimenti sono presenti in un canto compreso in Fugazzotto 1989: brano B/8.

⁵⁰ Cfr. CD allegato a Caruso 2003: brani 18, 19 e 20.

⁵¹ Cfr. Fugazzotto, Sarica 2007: brano 6.

FIGURA 11. Verso di una *canzuna* IV modulo (Saponara; da Caruso 2003: 90).

*Spunta lu suli spuntanu li bellezze
bellezze chi iò di tia mi nnamurai.*

*Si tuttu u meli c'avissi ducizza
comu la nevi squagliari mi fai.*

*Si tu si l'omu chi teni fermizza
iò su la donna e non ti lassu mai.*

[Spunta il sole spuntano le bellezze / bellezze che mi hanno fatto innamorare di te. // Sei dolce come il miele / come la neve mi fai sciogliere. // Se tu sei un uomo che ha fermezza // io sono la donna e non ti lascio mai.]

Nei canti presi in esame da Fugazzotto, come nei repertori precedentemente osservati (*canzuni* di Saponara e canti *a stunnella*), su un tessuto melodico tonale si sovrappongono condotte melodiche più arcaiche riferibili alle consuetudini polifoniche diffuse in tutta l'area. Procedimenti volti a “abbellire” i canti monodici con inserti melodici più acuti sono stati riscontrati anche in altri stili vocali. Caruso ha individuato a Saponara un'altra forma vocale monodica che può essere cantata anche a due parti. Si tratta del modello di *canzuna* che la stessa Caruso classifica come IV modulo (Caruso 2003: 90), nella quale la melodia principale viene “rafforzata” all'acuto dalla seconda cantatrice con note tenute (Fig. 11).

Comparazioni

Le forme vocali descritte possono essere suddivise in due gruppi (con o senza parte corale) e in tre tipologie, in considerazione del numero delle parti:

a tre parti: “coro” + voce solista + voce-riùddu / *schiggia* / *iàutu* (canti *à capuana*, *à vinnignarota*, *à vinnignarica*, *a nota*, *à chianisa*, *à chianota* e *à nuciddara*)

a due parti: “coro” + voce solista (canti *arripigghiati* e con “accordo”)

a due parti: voce solista + voce solista (canti *à mannaniciota*, *à ciuminisana*, *a stunnella*, *à capuana campagnola*, *à baccillunisa*, *canzuni* di Saponara).

All'interno del gruppo dei canti a tre parti si può operare una ripartizione tra lo stile *à capuana* e le altre forme vocali osservate. I canti *à capuana* sono infatti articolati in frasi mu-

sicali coincidenti con i versi, mentre negli altri canti le unità strofiche sono corrispondenti ai distici. Inoltre nelle *capuane* gli incontri delle voci generano combinazioni polifoniche diverse rispetto a quelle degli altri stili vocali con bordone; affine risulta invece la realizzazione dei segmenti cadenzali finali con l'intervento della voce acuta (*riïddu*).

I canti *à vinnignarota*, *à vinnignarica*, *à nuciddara*, *à chianisa* e *à chianota* e, per alcuni aspetti melodici e performativi, i canti *a nota* si possono considerare varianti di uno stesso modello melodico.⁵² Tale modalità di canto trova riscontro in una trascrizione di Paul Collaer (1981, II: 76, n. 177) relativa a un brano raccolto durante una campagna di ricerca svolta dal Centro Nazionale Studi di Musica Popolare, nel 1955, la cui modalità esecutiva viene così presentata:

Il n'en est pas de même de la polyphonie que l'on entend dans la plaine de Catane, au Sud de l'Etna, dont nos enregistrements faits à Carlentini présentent trois exemples remarquables: n^{os} 177, 178 et 184. Le soliste est accompagné par trois autres chanteurs qui entament une polyphonie à partir du début de la cadence de chaque période mélodique (177) ou même beaucoup plus tôt, même avant la césure (178 et 184). Les trois chanteurs formant cercle avec le soliste (le «teneur») prennent leur départ, de commun accord, sur une note déterminée du chant solo. Ils suivront le chant du soliste jusqu'à la finale de la période, en s'efforçant de placer (point contre point, pourrait-on dire) une note sous chaque note structurelle de la mélodie, sans essayer d'imiter ou de suivre les mélismes, ceux-ci étant improvisés par le teneur. (Collaer 1981, I: 96)

Collaer individua in questi canti una particolare costruzione dell'ordito polifonico:

Chaque chanteur du *coro* conduit sa partie en ne tenant compte que de la mélodie du teneur, et sans égard pour ses partenaires du *coro*, chacun gardant sa liberté. Ainsi, un des chanteurs préfère suivre les notes structurelles du chant à la tierce; un autre préfère placer des quarts sous certaines de ces notes; le troisième préfère bourdonner pendant un certain temps et ne rejoindre le mouvement des voix que sur les dernières notes de la mélodie. Il résulte de cette liberté une recherche de polyphonie logique pour chacun des accompagnateurs pris individuellement, mais entièrement dépourvue de sens harmonique par indifférence pour les relations verticales entre les diverses voix. Frottements de secondes majeures ou mineures qui ne dérangent pas plus ces chanteurs que quintes, quarts ou tierces. Si l'on ajoute à ce concert le glissement des voix en vue d'atteindre par tâtonnement la note désirée, on comprend le désarroi du musicien classique lorsqu'il entend ces complexes sonores. Il n'y a rien de commun entre de telles tentatives et les accords harmoniques relevés par d'autres observations dans d'autres parties de l'île. Rien de commun non plus avec les polyphonies sardes, dont la structure harmonique est très ferme et s'impose à travers la marche parfois surprenante des parties. Par contre, une impression semblable est donnée par certains polyphonies d'Extrême-Orient, notamment

⁵² Con riferimento ai repertori illustrati in questo saggio, questo modo esecutivo è documentato a voci pari (femminili e maschili) o a voci miste nelle seguenti località della Sicilia orientale: Alcara Li Fusi, Frazzanò, Malvagna, Mirto, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Pace del Mela, San Marco D'Alunzio, San Pier Niceto, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Tortorici, Valdina (provincia di Messina), Carlentini, Buccheri (provincia di Siracusa), Maniace (provincia di Catania).

celles des Formosans Takasago (cf. le disque 21 de la Collection Universelle). Cette similitude dans la démarche ne peut être attribuée à une influence quelconque: il s'agit d'un embryon de polyphonie qui peut apparaître par génération spontanée dans des régions très distantes les unes des autres. [...] Suivant notre propre expérience l'attaque des notes posées par le chœur est toujours approximative et tâtonnante. C'est une polyphonie en devenir. (Collaer 1981, I: 96)

Le modalità esecutive dei canti esaminati in questo saggio hanno diverse affinità con il tipo di polifonia descritto da Collaer (Esempio musicale 10; [Esempio audio 10](#)). Nei canti contadini osservati prevale a mio avviso quanto evidenziato da Ignazio Macchiarella a proposito del repertorio di Bafia, nel quale, a parere dello studioso, è preminente «la tendenza ad ottenere una relativa autonomia melodico-orizzontale piuttosto che un elaborato risultato armonico» (Macchiarella 1987: 79). Nella polifonia “in divenire” dei canti analizzati la voce conduttrice incontra quella del gruppo o dell'altro cantore secondo specifiche procedure, determinando varie combinazioni verticali che rappresentano i “bersagli melodici” a cui tendono le voci.⁵³

Un gruppo di canti comprende le espressioni vocali a due voci senza intervento “corale”, alcune delle quali possono essere interpretate come il risultato di processi di ibridazione tra stili vocali (*canzuni* e stornelli). I canti *à mannaniciota* e *à ciuminisana* vengono realizzati facendo ricorso a un complesso apparato di procedure musicali e a rigide regole di organizzazione delle sezioni melodico-testuali. Le affinità tra queste espressioni vocali a due voci e i canti con bordone si manifestano specialmente in relazione alle seguenti caratteristiche:

– le parti melodiche dei solisti procedono per gradi congiunti e presentano melismi, portamenti e glissati;

⁵³ La categoria “canto ad accordo” appare, a mio avviso, troppo ampia per poter rendere conto delle diverse tipologie di canto portate alla luce dalla ricerca. Paul Collaer aveva definito *canto con accordo* la modalità esecutiva caratterizzata dalla presenza di un «*choeur formé par quelques chanteurs qui soutiennent de différentes manières le chant solo*» (Collaer 1981, I: 94). In seguito, nelle pubblicazioni di carattere etnomusicologico, appare anche la definizione di canto “ad accordo”. Roberto Leydi la utilizza in questa accezione: «Il canto “ad accordo” che è praticato in Sicilia (e in alcune zone del meridione) si realizza nell'applicazione di un pedale basso nelle cadenze conclusive di un canto solistico che si esprime nelle forme melismatiche dello stile mediterraneo più caratterizzato [...]» (1971: 7). La definizione di canto “ad accordo” si imporrà negli studi, mettendo in ombra quella di canto “con accordo”, tanto che Ignazio Macchiarella, in uno studio dedicato alle forme del canto polifonico di area italiana, farà questa precisazione: «La definizione “canto ad accordo” (ovvero “canto con accordo”) è mutuata da Paul Collaer» (Macchiarella 1996: 190, nota n. 49). Macchiarella utilizza la definizione di canto “ad accordo” per indicare i repertori da lui studiati: «Con canto ad accordo definiamo una struttura polivocale in cui una parte solista che svolge una articolata linea melodica viene accompagnata da un coro, a due o più parti, che interviene quantomeno in fase di cadenza e realizza (o contribuisce a realizzare insieme con la parte solista) successioni di accordi completi» (Macchiarella 1995: 25). Nelle forme vocali innalzate in questo studio, come abbiamo visto, prevale lo svolgimento melodico-orizzontale delle voci le quali, incontrando le altre parti, danno vita a combinazioni di suoni che non sono riferibili a un quadro armonico-accordale; raramente peraltro gli accordi sono “completi”. Nella “Proposta di tassonomia generale” relativa ai procedimenti polifonici della musica tradizionale italiana elaborata da Maurizio Agamennone, Serena Facci e Francesco Giannattasio (1996), i tre studiosi introducono categorie che specificano maggiormente le diverse tecniche di combinazione nei brani con sostegno corale: “Bordone”, “Movimento accordale”, “Parallelismo + bordone”, “Melodia + parti in movimento accordale”.

- viene dato rilievo a specifici suoni in particolari momenti dello svolgimento melodico, attraverso la dilatazione delle durate, la frammentazione del testo verbale e l’inserimento di melismi e di accenti;
- la costruzione polifonica si basa sull’adozione di procedimenti fondati sull’ascolto reciproco e su “regole” condivise;
- il testo cantato presenta frammentazioni, interpolazioni e ripetizioni di parole e di sillabe;
- vengono privilegiati i registri acuti.⁵⁴

Vi è inoltre una chiara somiglianza, come prima si diceva, tra la linea melodica della voce acuta dei canti a *â mannaniciota* e *â ciuminisana* e la frase-*riïddu* dei brani con bordone; in entrambi i casi la parte melodica viene costruita attorno ai gradi I-VII-I. Nel *riïddu* tale frase è circoscritta solo alla fase cadenzale, mentre nei canti di Fiumedinisi e Mandanici è più articolata e abbraccia l’intera parte acuta in alcune strofe.

Quanto verificato induce a prendere in considerazione maggiormente le connessioni tra le forme vocali eseguite da coppie di cantori e i repertori a tre parti; i canti a due voci e quelli con l’intervento di un gruppo di cantori potrebbero costituire infatti due modalità espressive di una consuetudine polifonica molto radicata in buona parte della Sicilia orientale. Si potrebbe supporre che nei casi in cui i repertori si siano fissati in modalità esecutive diafoniche, senza la parte di gruppo, le due voci abbiano mantenuto uno sviluppo melodico ampio e articolato, condizione indispensabile per la corretta realizzazione del modello melodico; nelle forme con bordone invece la voce mediana mostra un’articolazione melodica più complessa rispetto alla voce-*riïddu* (peraltro non sempre presente nei documenti sonori analizzati) alla quale è riservata solo l’ultima sezione della strofa. La parte di gruppo, in maniera analoga a certe forme di canto religioso di tradizione orale, si muove su itinerari melodici di pochi suoni, con funzione di sostegno, confluendo con le altre voci sui suoni-cardine. Osserva Nico Staiti:

Le tradizioni orali di polivocalità sacra ad accordo sono in evidente relazione con il falso-bordone cinque-seicentesco di tradizione scritta, il quale è influenzato da pratiche orali e popolari, e a sua volta ha contribuito a rimodellare i repertori orali. Ma ove sopra la voce principale si staglia una voce di registro più acuto (come è il caso delle tradizioni della Sardegna settentrionale e di alcuni luoghi della Sicilia) pare riecheggiare una sopravvivenza delle più antiche polivocalità a due voci, piegate a nuove e diverse forme di combinazione delle voci e dei registri. Spesso il falsetto non si limita a esprimere, su valori lunghi, uno dei suoni dell’accordo, ma si muove, con un proprio disegno melodico, disegnando con la voce principale una relazione affine a quella che corre tra le due voci nei repertori in discanto. Questo risulta particolarmente evidente in Sicilia orientale, ove forme di polivocalità ad accordo a voci miste, legate ad occasioni di lavoro contadino stagionale,

⁵⁴ Questi caratteri appartengono allo stile definito “gestuale” da Tullia Magrini. Lo stile “gestuale”, nei repertori monodici, tende a privilegiare l’azione sonora più che le istanze comunicative legate al contenuto del testo verbale (cfr. Magrini 1996: 129-138).

sono presenti in aree contigue a quelle in cui i canti di lavoro sono a due voci, maschili, femminili o miste. (Staiti 2017)⁵⁵

Considerazioni conclusive

Analogamente a quanto attestato dagli studi demologici tra Ottocento e Novecento, anche nel quadro della vita contadina siciliana del secondo dopoguerra i lavori stagionali hanno favorito la persistenza di vari repertori polifonici, fino alla scomparsa delle attività agricole a conduzione collettiva. La mobilità dei lavoratori in occasione delle scadenze importanti del calendario agricolo (mietitura, vendemmia, raccolta di agrumi, di olive ecc.), per le quali in Sicilia orientale la manodopera femminile era richiesta al pari di quella maschile, spiega la presenza di stili di canto simili in aree distanti e dà conto dei processi di “sovrapposizione” a cui sono andate incontro le forme musicali. I repertori erano costantemente esposti a processi di ibridazione per via della mobilità delle *giurme*, ovvero dei gruppi che si spostavano per le stagioni lavorative, non solo agricole; anche le fiere paesane erano motivo di soggiorno prolungato per le comitive provenienti da altri comuni. Oggi la tradizione polifonica contadina non è più riscontrabile nel contesto; rimangono ancora vitali solo alcuni repertori in quanto legati anche a contesti extra-lavorativi; gli stornelli a due parti, a esempio, vengono tuttora cantati in varie circostanze (feste, serenate e convivi). La polifonia di queste forme vocali è il risultato di “aggiunte” di parti melodiche a canti che, pur avendo una loro consolidata identità monodica, vengono eseguiti anche a più voci grazie alle capacità performative possedute dai cantori e dalle cantatrici di quest’area.

Gli stili vocali descritti erano appannaggio sia degli uomini che delle donne; in molte località i canti a più voci venivano eseguiti anche a voci miste. Repertori maschili e femminili mostrano pertanto analoghi caratteri melodici e performativi. Alcune prerogative musicali che riguardano le aree dei *comportamenti*, del *suono* e delle *concezioni* locali⁵⁶ appaiono tuttavia di maggiore pertinenza femminile. Si tratta di singoli repertori (canti *à capuana* e *riìddu*), di parti melodiche e ruoli (*supravuci* e *riìddu*), e di funzioni melodiche (la realizzazione dello “spessore sonoro” come forma di abbellimento del canto o di amplificazione sonora negli spazi aperti; il procedimento del *ricondùciri* regolato dalla voce femminile nel canto *à ciuminisana*). È stata rilevata anche la possibilità di una inversione dei ruoli maschile/femminile nei casi in cui la linea melodica acuta, di solito affidata a una donna, venga realizzata da una voce maschile. Meno frequente è invece l’uso di registri molto gravi da parte delle cantatrici.

La presenza di una parte eseguita da un gruppo di cantori rappresenta un elemento che accomuna alcuni repertori di ambiente contadino con il canto sacro “ad accordo”

⁵⁵ Testo italiano fornito dall’autore, pubblicato in tedesco in Staiti 2017.

⁵⁶ Si fa qui riferimento al modello paradigmatico proposto da Sergio Bonanzinga (2016: 209-211) che si ispira alle categorie di analisi elaborate da Alan Merriam (1964). Il *comportamento* concerne la competenza culturalmente acquisita, declinata nei diversi repertori; il *suono* è l’organizzazione del materiale melodico secondo specifici linguaggi; le *concezioni* sono le idee sulla musica elaborate con riferimento a particolari aspetti sociali, simbolici, ideologici e mitico-rituali.

che in Sicilia caratterizza per lo più i contesti cerimoniali della Settimana Santa.⁵⁷ Come già evidenziato, la categoria “canto ad accordo” a mio avviso non rende conto della varietà dei repertori; alcune forme vocali infatti mostrano uno svolgimento polifonico di tipo accordale assai diverso da quello che caratterizza i canti con andamento melodico-orizzontale come quelli qui descritti nei quali la parte del “coro” costituisce soprattutto un costante punto di riferimento melodico e timbrico per le altre voci.⁵⁸

I procedimenti polifonici adottati nei canti esaminati sono basati sulla capacità di gestire “strutture profonde”, costituite spesso da pochi suoni e da altri elementi. Nella costruzione polifonica alcuni gradi e alcuni intervalli verticali fanno da perno e forniscono ai cantori precisi orientamenti per la conduzione melodica. I cantori distinguono i momenti in cui la linea melodica deve ascendere, discendere o rimanere su *recto tono*; i “ponti melodici” tra le combinazioni verticali tuttavia possono essere più o meno lunghi e di volta in volta possono toccare gradi diversi. Gli elementi “cardine” della struttura polifonica sono: *a)* le entrate delle voci;⁵⁹ *b)* alcune combinazioni verticali generate dall’incontro della voce conduttrice con le altre parti; *c)* le cadenze intermedie e finali. All’interno di questa struttura essenziale i cantori effettuano varie “scelte” concernenti l’articolazione dello svolgimento melodico, le direzioni melodiche, l’ornamentazione, il modo di frammentare il testo, l’uso dei registri, la gestione dell’intensità della voce. I procedimenti di strutturazione melodica sono dunque basati sulla capacità del cantore di costruire sul momento le successioni melodiche, rimanendo all’interno di uno schema di base, che viene però riplasmato di volta in volta dal modo di procedere del singolo esecutore. Si riportano le considerazioni di alcune cantatrici in relazione all’organizzazione musicale dei canti polifonici:

«*Gaetanu a girìa comu a mmia*» (Gaetano “la gira”, ovvero struttura la melodia come me).

«*Iddu a stira troppu*» (Lui indugia nei melismi o nelle parti a lungo).

«*Scuddammu*» (Non siamo riusciti a realizzare pienamente l’ottava finale).⁶⁰

Sul *riiddu* (*schiggia, schigghia, iàutu*) può essere fatta una specifica riflessione. Questa parte vocale sovracuta, ritenuta particolarmente importante per la piena realizzazione di alcune modalità di canto e nello stesso tempo indice di particolare bravura vocale, viene cantata da un solo cantore e si conclude di solito con un movimento ascendente

⁵⁷ All’interno della ricca bibliografia relativa al canto sacro a più parti in Sicilia si vedano, in particolare, il libretto allegato a Fugazzotto 1989, Macchiarella 1995 e Giordano 2016.

⁵⁸ Questa funzione richiama in parte il ruolo dell’*ison* nella tradizione greco-bizantina; in questa tradizione musicale l’*ison* – fa notare Girolamo Garofalo – assolve a tre funzioni principali: crea una base sonora che serve a enfatizzare i gradi fondamentali del modo, offre un punto di stabilità funzionale per la giusta intonazione e riveste una funzione prettamente estetica (Garofalo 2012: 311).

⁵⁹ I diversi modi con i quali le voci si sovrappongono all’inizio delle strofe musicali contraddistinguono le varie tradizioni polifoniche. Per una descrizione delle tecniche di combinazione rilevabili nei segmenti iniziali dei canti tradizionali italiani a più parti si veda Facci 1985: 50-51.

⁶⁰ Queste testimonianze sono state raccolte da chi scrive, nel corso di una ricerca sul campo effettuata a Fiumedinisi e Mandanici negli anni Novanta del secolo scorso.

di semitono; alle volte questa parte vocale si presenta invece come un raddoppio della linea melodica grave e segue il suo profilo con movimenti paralleli (in questo caso non si crea in fase di cadenza il moto contrario). Entrambe le opzioni sono ritenute valide per la piena realizzazione di questa figura cadenzale; in certi casi viene considerata “corretta” per la realizzazione del *riiddu* persino l’intonazione di un solo suono all’acuto.⁶¹

Per eseguire queste forme di canto erano richieste particolari competenze che, per la complessità dei procedimenti adottati, erano prerogativa solo di alcuni cantori e di alcune cantatrici. La voce femminile, in particolare, contribuiva a “arricchire” l’esecuzione musicale dal punto di vista melodico, timbrico e espressivo. L’uso di registri acuti, peraltro con una spiccata intensità della voce, era in passato coerente con la funzione di questi generi vocali che venivano eseguiti all’aria aperta spesso con l’intento di farsi ascoltare a distanza da altri gruppi di braccianti. La voce femminile, svolgendo una frase melodica acuta o ascendente, poteva “compensare” l’assottigliamento sonoro della linea melodica della voce bassa, soprattutto in fase cadenzale. Tale comportamento melodico era messo in atto dalle voci femminili nei canti a due parti dell’area ionica e dalle voci-*riiddu* nei canti del versante tirrenico. Nel *riiddu* di Monforte San Giorgio, la disposizione in cerchio che le donne assumevano per realizzare la polifonia fa immaginare la ricerca di un particolare “risultato” acustico. In questi repertori il “dialogo” polifonico tra le voci non si realizzava infatti soltanto sul piano dell’organizzazione delle altezze e delle durate dei suoni. Alcune competenze musicali femminili erano fondamentali per la realizzazione di sonorità ricche di grande energia, ottenute attraverso l’unione di più elementi: la brillantezza e la duttilità della voce conduttrice, il colore forte e compatto del pedale corale e il rinforzo della voce acuta nel segmento cadenzale che aggiungeva una particolare intensità all’amalgama sonoro sfruttando il registro acuto. Un ulteriore sviluppo di questa mia ricerca potrebbe portare pertanto a approfondire l’aspetto della polifonia “timbrica” già osservato da Giorgio Adamo a proposito di alcuni repertori a due parti dell’Italia centrale.

In uno studio del 2005 Adamo esamina un canto *a vatoccu* eseguito da una coppia di voci miste e un canto *a pennese* cantato da due voci maschili, facendo ricorso all’analisi acustica. L’analisi spettrografica permette allo studioso di acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle desumibili dalle trascrizioni su pentagramma. Adamo rileva infatti che nel canto *a vatoccu* (a voci miste) si realizza una particolare dialettica dissonanza/consonanza e la perfetta fusione tra gli armonici delle voci viene raggiunta solo nell’ottava finale; nello svolgimento del canto *a pennese* risaltano invece elementi di rugosità e di asprezza vocale e la fusione tra le voci non si realizza pienamente neanche nei punti

⁶¹ La percezione della polifonia in questi repertori può essere infatti definita di tipo “panoramico”, secondo l’accezione fornita da Maurizio Agamennone a proposito dei testi improvvisati. Lo studioso definisce “di tipo panoramico” la percezione «che consente di valutare l’enunciato nel suo insieme e di fissarne nella memoria i tratti salienti [...]» (Agamennone 1994: 49).

cadenzali. I caratteri musicali del canto a sole voci maschili potrebbero essere correlati allo sfondo di antagonismo vocale che contraddistingue questo repertorio:

Si osservano inoltre forme decise di attacco del suono e di staccato, anche con colpi di glottide. Il risultato non è solo di generare una particolare asprezza nei punti in cui gli armonici si sfiorano e si incrociano: è come se oltre alla componente eteroritmica, cioè di sfasatura temporale tra le due voci, venissero usati tutti gli accorgimenti possibili per differenziare le due voci nella percezione, dando vita a una sorta di gioco conflittuale tra i due cantanti; vi è come la esibizione di un virtuosismo vocale, coerente con quel riferimento alle gare tra cantanti citato più sopra da Agamennone.⁶²

Adamo conclude il suo studio con alcune osservazioni:

L'analisi di un canto a due voci di tradizione orale non può probabilmente prescindere da una analisi del modello di dialettica interpersonale espressa nell'incontro/scontro tra i due cantanti e dal valore simbolico che tale dialettica può esprimere: non sappiamo ancora se e in che misura il rapporto tra le due voci nel canto *a vatoccu* e nel canto *a pennese* possa essere in rapporto con i modelli di rapporto uomo-donna o uomo-uomo all'interno delle rispettive culture e società.⁶³

Varie dinamiche sonore di incontro/scontro tra le voci sono presenti anche nel repertorio descritto. Nei canti a sole voci maschili alcune forme di antagonismo vocale vengono palesate attraverso il ricorso a vari procedimenti (particolari attacchi, uso di melismi e di accenti, gestione del volume, ecc.). La partecipazione delle voci femminili alle esecuzioni musicali a più voci evidenzia una marcata tendenza all'ostentazione delle capacità vocali possedute. Prevale tuttavia, in questi repertori, la ricerca di coesione tra le voci che, nei canti con bordone, viene esaltata dalla parte del gruppo che costituisce un efficace sostegno per le voci soliste.⁶⁴

⁶² Testo italiano fornito dall'autore, pubblicato in tedesco in Adamo 2005: 157.

⁶³ Testo italiano fornito dall'autore, pubblicato in tedesco in Adamo 2005: 159.

⁶⁴ Esprimo sincera gratitudine agli studiosi che hanno sempre elargito con generosità i loro preziosi consigli a supporto dei miei studi. Ringrazio in modo particolare Nico Staiti: anche per la redazione di questo scritto ho potuto contare sui suoi autorevoli suggerimenti. Ringrazio anche Giorgio Adamo, Giuliana Fugazzotto e Giuseppe Giordano. Il mio "grazie" va inoltre a coloro che in vario modo hanno contribuito alla stesura di questo lavoro: Maria Cristina Caruso, Mario Sarica, Mario Rizzo, Alessandro Triolo e Cosimo Triolo. Ringrazio Massimiliano Fiorella, Giovanni Galvagno, Rosario Perricone e Emanuele Tumminello per la loro preziosa collaborazione. Un grande debito di riconoscenza sento di avere nei confronti di Sergio Bonanzinga, al quale desidero esprimere un ringraziamento particolare per avermi sempre incoraggiata e supportata con le sue puntuali e pregiate osservazioni.

1. Alcara Li Fusi; 2. Ali; 3. Baña; 4. Barcellona; 5. Buccheri; 6. Canicattini Bagni; 7. Capo D'Orlando; 8. Carlentini; 9. Caronia; 10. Castel di Lucio; 11. Castrolibate; 12. Catania; 13. Ficarra; 14. Frazzani; 15. Fiumedinisi; 16. Itala; 17. Malvagna; 18. Mandanici; 19. Messina; 20. Mirto; 21. Monforte S. Giorgio; 22. Moio Alcantara; 23. Montalbano; 24. Notro; 25. Pace del Melia; 26. Palazzolo Acreide; 27. S. Marco D'Alunzio; 28. San Pier Niceto; 29. Santa Domenica Vittoria; 30. Santa Lucia del Melia; 31. Saponara; 32. Siracusa; 33. Tortorici; 34. Tusa; 35. Valdina; 36. Maniace

Esempi audio⁶⁵**1. *Sugnu arrivatu a portu di Missina (Sono arrivato al porto di Messina)*. [02:33]**

Canto *à capuana*. Eseguito da Santa Cuzzola, Maria Mirabile, Venera Mirabile e una voce maschile. Registrato da Elsa Guggino, Gaetano Pagano e Susi Siino a Bafia (Messina), l'8 dicembre 1972. Pubblicato su LP 33 rpm (cfr. Guggino 1974: brano A/3c). La registrazione è anche presente nell'Archivio del Folkstudio di Palermo (Raccolta FKS: collocazione 213, brano 23). Questo canto appartiene al repertorio contadino di tradizione femminile del versante tirrenico della provincia di Messina. Una voce solista espone il testo verbale, mentre un gruppo di cantori sostiene la melodia con note di bordone. Sul finire di ciascuna frase musicale si osserva l'ingresso di una terza voce all'acuto.

2. *Cidduzzu chi pi l'aria vulati (Uccellino che per l'aria voli)*. [02:25]

Canto *à capuana*. Eseguito da Maria Gangemi (n. 1920, *iàutu*) e Giuseppa Cucinotta (n. 1916, *bàsciu*). Registrato da Maria Cristina Caruso a Saponara (Messina), il 9 ottobre 1991 (audiocassetta analogica). Pubblicato su CD (cfr. CD allegato a Caruso 2003: brano 27). Questa *canzuna* fa parte di un repertorio polifonico prettamente femminile che veniva eseguito nel contesto lavorativo agricolo (in special modo durante il trasporto delle merci).

3. *Sta canzuni è cantata nta na chiesa (Questa canzone è cantata in una chiesa)*. [02:52]

Canto *à vinnignarica* (al modo della vendemmia). Eseguito da voci femminili. Registrato da Orazio Corsaro a Pace del Mela (Messina), nel 1984. Pubblicato su CD (cfr. Corsaro s.d.: brano 10). Questo canto è uno straordinario esempio di polifonia vocale femminile a tre parti (due voci soliste e bordone) del versante tirrenico del Messinese. Le cantatrici, pur ostentando ognuna il proprio virtuosismo e le proprie capacità vocali, ricercano costantemente la coesione sonora, soprattutto sul piano timbrico-espressivo.

4. *Vinni a cantari a stu locu presente (Sono venuto a cantare in questo luogo presente)*. [01:28]

Canto *a nota*. Eseguito da Maria Molino (I voce), Nicolina Arcoraci (II voce), Giovanni Cambria (*iàutu* e coro), Domenica Abbate (coro). Registrato da Giuliana Fugazzotto a Barcellona Pozzo di Gotto, fraz. Gala (Messina), il 18 agosto 1988. Pubblicato su LP 33 rpm (cfr. Fugazzotto 1989: brano B/7) e su CD (cfr. Fugazzotto, Sarica 1998: brano 14; Fugazzotto, Sarica 2007: brano 4). I canti *a nota*, documentati da Giuliana Fugazzotto, venivano eseguiti dagli *spiritara* durante il lavoro notturno dell'estrazione dell'essenza (*spiritu*) dagli agrumi, a Barcellona Pozzo di Gotto.

5. *Non c'è scinnutu e non ci scinnu mai (Non sono sceso e non scenderò mai)*. [02:17]

Canto *à chianisa* (al modo della "piana"). Eseguito da Ignazio Panebianco, Antonino Panebianco, Antonino Sposito, Vincenzo Sposito, Carmela Cosentino, Paola Fucile. Registrato da Mario Sarica a Malvagna (Messina), il 15 luglio 1984 (audiocassetta analogica). Pubblicato su CD (cfr. Fugazzotto, Sarica 1998: brano 1). Nel canto *à chianisa* un solista espone il testo verbale, mentre un gruppo di cantori sostiene la melodia con note di bordone. Sul finire del verso conclusivo di ciascuna strofa si osserva l'ingresso di una terza voce all'acuto (*schiggia*).

⁶⁵ Si ringraziano per la concessione dei documenti sonori qui pubblicati l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma (esempi audio 6 e 10) e l'Associazione Folkstudio di Palermo (Esempio audio 1). Un sentito ringraziamento va inoltre agli autori delle registrazioni e ai curatori delle pubblicazioni da cui sono stati estratti gli altri esempi audio qui pubblicati.

6. *Ora l'amici mia cuntenti sunu (Ora i miei amici sono contenti)*. [01:31]

Canto con “accordo”. Eseguito da Maria Maddalena Buccheri (anni 65), Anna Digenti (anni 74), Grazia Brullo (anni 60), Grazia Cataldo (anni 60), Giovanna Di Blasi (anni 63). Registrato da Antonino Uccello a Buccheri (Siracusa), il 27 giugno 1960. Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (precedentemente CNSMP): Raccolta 54, brano 89. Pubblicato su LP 33 rpm (cfr. Uccello 1976: brano B/3) e su CD (cfr. CD2 allegato a Pennino 2002: brano 13; CD2 allegato a Pennino 2004: brano 30). Il ricercatore, nelle schede da campo, annota: «Canto di carcerati – canto con accordo». Nel Siracusano, Uccello individua svariati esempi di polifonia vocale femminile, nei quali la melodia principale viene sostenuta da bordoni tenuti o intermittenti.

7. *Occhi di na camelia ceca amanti (Occhi di una camelia acceca amante)*. [02:18]

Canto *à mannaniciota* (al modo di Mandanici). Eseguito da Concetta Stracuzzi e Concetta De Lorenzo. Registrato da Mario Rizzo, Ulderico Diana e Rocco Lombardo a Mandanici (Messina), il 23 novembre 1988. Pubblicato su CD (cfr. Fugazzotto, Sarica 2007: brano 10). Questa *canzuna* fa parte di un repertorio di canti di lavoro a due voci rilevato in molte località del versante ionico del Messinese. Nel lessico locale lo stile di canto *à mannaniciota* era anche denominato con l'espressione *a ccuddari* (cantare a più voci).

8. *Àcula si d'argentu ie potti l'ali (Aquila sei d'argento e porti le ali)*. [01:42]

Canto *à ciuminisana* (al modo di Fiumedinisi). Eseguito da Giovanna Spadaro (*supravuci*) e Cateno De Francesco (*suttavuci*). Registrato da Sergio Bonanzinga a Fiumedinisi (Messina), il 15 agosto 2003. Pubblicato su CD (cfr. Bonanzinga 2004: brano 14). I canti *à ciuminisana* erano eseguiti da coppie di cantori, soprattutto durante la mietitura. Protagonisti della registrazione sono gli ultimi straordinari interpreti dello stile vocale polifonico locale.

9. *Spunta lu sulì (Spunta il sole)*. [01:25]

Canto *à baccialunisa* o *a nota longa* (al modo di Barcellona Pozzo di Gotto). Eseguito da Grazia Rappazzo e Anna Coppolino. Registrato da Giuliana Fugazzotto a Santa Lucia del Mela (Messina), il 10 agosto 1988. Pubblicato su LP 33 rpm (cfr. Fugazzotto 1989: brano B/5) e su CD (cfr. Fugazzotto, Sarica 1998: brano 10; Fugazzotto, Sarica 2007: brano 3). Lo stile di canto a due parti “alla barcellonese” era diffuso in molte località del Messinese. Il canto presenta una struttura poetico-musicale organizzata in distici; una seconda voce si inserisce unicamente sul finire di ciascun verso.

10. *Capillu rrizzu nciammatu r'amore (Capelli ricci infiammati d'amore)*. [04:06]

“Canto d'amore”. Eseguito da voci maschili alternate e da un coro di voci maschili. Registrato da Claudie Marcel-Dubois, Paul Collaer e Ottavio Tiby a Carlentini (Siracusa), il 2 giugno 1955. Documento custodito presso gli Archivi di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (precedentemente CNSMP): Raccolta 27, brano 178. In questo canto un solista espone il testo verbale, mentre un gruppo di cantori esegue note di bordone.

Esempio musicale 1. Canto â capuana, Bafia, 1972; Il verso, frase A', trascr. di G. Magazzù; [Esempio audio 1](#).

The musical score for 'Esempio musicale 1' consists of two systems. Each system has three staves: two for 'Vf' (Vocali Femmine) and one for 'Coro'. The lyrics are in Italian. The first system covers measures 1 to 14, with a section labeled 'A' starting at measure 10. The second system covers measures 15 to 22, with a section labeled 'a' starting at measure 15. The lyrics are: 'O vi - sti l'a-man- nti mia e si- ce- li- a- o na na'.

Esempio musicale 2. Canto â capuana, Saponara, 1991; trascr. di M. C. Caruso (2003: 98); [Esempio audio 2](#).

The musical score for 'Esempio musicale 2' consists of two systems. Each system has two staves: 'Bassu' (Bass) and 'Jardu' (Tenor). The tempo is marked '♩ = 69'. The lyrics are in Italian. The first system covers measures 1 to 12, with sections labeled 'a' and 'b'. The second system covers measures 13 to 24, with a section labeled 'c'. The lyrics are: 'Je ci- ddu- zzu chi pi l'a- ti i- a w- la- ti pi l'a- va w- la- ti...e'.

Esempio musicale 3. Canto â *vinnignarica*, Pace del Mela, 1984; III distico, trascr. di G. Magazzù; [Esempio audio 3](#).

The musical score is presented in four systems, each with three staves. The top staff is for the Violin (Vf), the middle for the Viola (Vf), and the bottom for the Chorus (Coro). The lyrics are written below the vocal staves.

System 1 (Measures 0-16):
 Lyrics: Vi do la bo - na - se - rae va - do vi ia
 The vocal line features a melodic line with a downward bow (↓) and an upward bow (↑) marking. The instrumental parts provide accompaniment.

System 2 (Measures 16-24):
 Lyrics: ia
 This system continues the vocal line with a single note 'ia' and corresponding instrumental accompaniment.

System 3 (Measures 25-51):
 Lyrics: ic mi scu - se - re - ti se v'ho da - to no -
 e da - to no -
 The vocal line includes a downward bow (↓) marking. The instrumental parts continue the accompaniment.

System 4 (Measures 41-55):
 Lyrics: a
 ia o ia
 ia
 This system concludes the excerpt with the vocal line and instrumental accompaniment.

Esempio musicale 4. Canto *a nota*, Barcellona Pozzo di Gotto, 1988; trascr. di G. Magazzù; [Esempio audio 4.](#)

0

Vm
(*scatu*)

Vf

Coro

Vin-n'a can-ta - r'a - stu locu- pri sen - te

a

22

nte

22

e da-vant'a - la signoria chie'è cca 'van - te

a a

45

MAGAZZÙ

46 1.02

Vm (iäutu) 5 'van - te

Vf 5 o cca'van - te

Coro

5

5 uo te

e da-van la si-gnu-ri - a chi c'è cca'van - te

uo A

29

5

Esempio musicale 5. Canto â *chianisa*, Malvagna, 1984; trascr. di L. Vannelli (Staiti 2017); [Esempio audio 5.](#)

The musical score is presented in three systems, each with three staves: Falsetto (top), Voce principale (middle), and Coro (bottom). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 5/8. The lyrics are written below the Voce principale staff.

System 1 (Measures 0-15):
 Falsetto: Sustained note on G#5.
 Voce principale: Melodic line starting on G4, moving up to A4, B4, C5, then descending.
 Coro: Sustained note on G4.
 Lyrics: Non c'è scimmu e non ce scin - nu mai

System 2 (Measures 15-30):
 Falsetto: Sustained note on G#5.
 Voce principale: Continuation of the melodic line, reaching a peak on C5.
 Coro: Sustained note on G4.
 Lyrics: (Continuation of the previous line)

System 3 (Measures 30-45):
 Falsetto: Sustained note on G#5.
 Voce principale: Continuation of the melodic line, ending on G4.
 Coro: Sustained note on G4.
 Lyrics: si non mi pig - ghi con

45 50 55 60

60 65 70 75

li ma - ni toi

Esempio musicale 6. Canto con "accordo", Buccheri, 1960; trascr. di P. Collaer (Uccello 1965: 201); [Esempio audio 6.](#)

Buccheri. $\text{♩} = 120$.

① Te ora l'a-mi-ci mi-a (a) cantanti sun - na (c) ora ca corcia - ra - tu mi furta - (c)

② E lu cor-cia-ra-tu la notti si sun - na (c) e senza la li-bertà e -fpoi s'addanna .

Esempio musicale 7. Canto â *mannaniciota*, Mandanici, 1988 trascr. di G. Magazzù; [Esempio audio 7.](#)

00 01 02 03 04 05 06 07 08

0 - echi di ma carne - lia ce - ca ma - - nti euss'occhi be - lli tu

08 09 10 11 12 13 14 15 16

e tu ce - ca la

16 17 18 19 20 21 22 23 24

ge em - te a

ge en - te a

24 25 26 27 28 29 30 31 32

Detailed description: The image shows a musical score for a vocal piece. It consists of four systems of two staves each (treble and bass clef). The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The first system (measures 00-08) contains the lyrics '0 - echi di ma carne - lia ce - ca ma - - nti euss'occhi be - lli tu'. The second system (measures 08-16) contains 'e tu ce - ca la'. The third system (measures 16-24) contains 'ge em - te a' on the top staff and 'ge en - te a' on the bottom staff. The fourth system (measures 24-32) is mostly empty staves. Measure numbers are indicated above each system.

Esempio musicale 8. Canto â *ciuminisana*, Fiumedinisi, 2003; trascr. di G. Magazzù; [Esempio audio 8](#).

The musical score consists of four staves. The top staff is labeled 'Vf' and contains a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 8. The second staff is labeled 'Vm' and contains a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 8. The lyrics are written below the second staff. The third staff is labeled 'Vf' and contains a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 8. The lyrics 'a - - - - - le' are written below this staff. The fourth staff is labeled 'Vm' and contains a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 8. The lyrics 'a - - - - - le' are written below this staff. The score is divided into measures by a horizontal line with tick marks above it, numbered from 0 to 8, and then from 8 to 16. The lyrics are: 'A - cu - la si. d'ag - gen - tu ie pot - ti ie l'a' (measures 0-7), 'a - - - - - le' (measures 8-15), and 'a - - - - - le' (measures 16-19.6). The word 'fino a 20'' is written at the end of the third staff, and 'fino a 19.6'' is written at the end of the fourth staff.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Vf

Vm

A - cu - la si. d'ag - gen - tu ie pot - ti ie l'a

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vf

a - - - - - le

fino a 20''

Vm

a - - - - - le

fino a 19.6''

Esempio musicale 9. Canto â *baccillunisa* o *a nota longa*, Santa Lucia del Mela, 1988; trascr. di G. Fugazzotto (1998: 14); [Esempio audio 9.](#)

♩ = 192

spun-ta lu su- li spun- ta- nu li bellez- zi
lez- zi

bel-lez-zich'io di tia mi 'nna-mu-ra-
'nna-mu-ra- - - i

Esempio musicale 10. *Canto d'amore*, Carlentini, 1955;
trascr. di P. Collaer (1981, II: 76, n. 177); [Esempio audio 10.](#)

♩ = 48

Ca-pi-du riru neiam- ma- tu d'a-mo- ni

Sempre l'hain ni ti tua l'o-ru- mo- ni cin-lan-

(c-hannu)li n'annu stahu schit-, tie tra- di-to- ni

Ma l'emie co-rie co-, ni di lu, na di lu- na

Ca di mo-su-ru ni- fighiu fa-ro-li, ja-ro-

Se n'au- bra-mahi tia-, vi-tie man-va- ni, n'ama- ni,

ti di-ci ca Ni- nur-ru i lu to a- ma- ni, i lu tu a-mo- ni.

Riferimenti

Adamo, Giorgio

- 2005 “Aspekte der Zweistimmigkeit in der Volksmusik Italiens”, in Gernot Gruber, August Schmidhofer, e Michael Weber (a cura di), *Mehrstimmigkeit und Heterophonie*, Bericht zur Tagung in Wien 11. bis 12. Dezember 1999, (Vergleichende Musikwissenschaft 4), Frankfurt am Main, Peter Lang: 153-167.

Agamennone, Maurizio

- 1994 “Una voce per cantar l’ottava”, in Paolo Bravi, Francesco Giannattasio e Adelaide Pescatori (a cura di), *Il verso cantato*, Atti del Seminario di studi, Roma, aprile-giugno 1988, Roma, Università degli Studi “La Sapienza”: 45-54.
- 1996 “Le polifonie viventi. Storia di una scoperta, procedimenti e tassonomie”, in Maurizio Agamennone (a cura di), *Polifonie. Procedimenti, tassonomie e forme: una riflessione «a più voci»*, Venezia, Il Cardo: 3-96.

Agamennone, Maurizio, Serena Facci, e Francesco Giannattasio

- 1996 “I procedimenti polifonici nella musica tradizionale italiana. Proposta di tassonomia generale”, in Maurizio Agamennone (a cura di), *Polifonie. Procedimenti, tassonomie e forme: una riflessione «a più voci»*, Venezia, Il Cardo: 239-277.

Agamennone, Maurizio e Francesco Giannattasio

- 2002 (a cura di), *Sul verso cantato: la poesia orale in una prospettiva etnomusicologica*, Padova, Il Poligrafo.

Bravi, Paolo, Francesco Giannattasio, e Adelaide Pescatori

- 1994 (a cura di), *Il verso cantato*, Atti del seminario di studi, Roma, aprile-giugno 1988, Roma, Università degli Studi “La Sapienza”.

Bonanzinga, Sergio

- 1995a *Etnografia musicale in Sicilia. 1870-1941*, Palermo, Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia.
- 1995b (a cura di), *Documenti sonori dell’Archivio Etnomusicale Siciliano. Il Ciclo della vita*, collaborazione di Rosario Perricone, 1 CD, con libretto allegato, Palermo, Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia.
- 2004 (a cura di), *Sicile. Musiques populaires*, 1 CD, con libretto allegato, Paris, Collection Ocora – Radio France.
- 2016 *Le declinazioni del femminile nella musica siciliana di tradizione orale*, in Maria Antonella Balsano, Paolo Emilio Carapezza, Giuseppe Collisani, Pietro Misuraca, Massimo Privitera, e Anna Tedesco (a cura di), *Le cadeau du village. Musiche e studi per Amalia Collisani*, Palermo, Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari: 177-224.

Caruso, Maria Cristina

- 2003 *Canzuni e capuàni. Repertori vocali femminili a Saponara*, con CD allegato, Lucca, LIM.

Collaer, Paul

- 1981 *Musique Traditionnelle Sicilienne*, 2 voll., Tevuren, Fonds Paul Collaer.

Collisani, Amalia

- 2016 “Voci di donne nel *Corpus* di Alberto Favara”, in Sergio Bonanzinga e Giuseppe Giordano (a cura di), *Figure dell'etnografia musicale europea. Materiali – Persistenze – Trasformazioni*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino: 53-77.

Corsaro, Orazio

- s.d. (a cura di), *Li parti di la cruci. Polivocalità nella Sicilia orientale*, 1 CD, s. l., Domani Musica.

Corsaro, Orazio e Mario Sarica

- 1983 *Aspetti della musica popolare nella provincia di Messina*, Messina, Accademia Filarmónica.

De Simone, Roberto

- 1975 “Testo verbale e strutture musicali nei canti popolari”, in Diego Carpitella (a cura di), *L'etnomusicologia in Italia. Primo Convegno sugli studi etnomusicologici in Italia*, Palermo, Flaccovio: 151-158.

Di Pietro Puglisi, Salvatore

- 1876 “Novara di Sicilia”, *Nuove Effemeridi Siciliane*, IV/3: 133-168.

Facci, Serena

- 1985 “Quindici esempi di polifonia tradizionale”, in Giovanni Giuriati (a cura di), *Forme e comportamenti della musica folklorica italiana. Etnomusicologia e didattica*, Milano, Edizioni Unicopli: 45-93.

Failla, Salvatore Enrico e Giuseppe Pappalardo

- 1984 (a cura di), *Antichi canti di Sicilia: dal Corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara*, 1 LP 33 rpm 30 cm, con libretto allegato, FolkStudio, FK 5018.

Favara, Alberto

- 1957 *Corpus di musiche popolari siciliane*, 2 voll., a cura di Ottavio Tiby, Palermo, Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo.

Ferrara, Corrado

- 1908 *L'ignota provenienza dei canti popolari in Noto*, Noto, Tip. Zammit.

Franchina, Sebastiano

- 1982 *Tortorici. Tradizioni popolari*, 2 voll., Milazzo, Spes.

Fugazzotto, Giuliana

- 1989 (a cura di), *La Visilla e la tradizione musicale a Barcellona Pozzo di Gotto*, 1 LP 33 rpm 30 cm, con libretto allegato, Albatros, VPA 8495.
- 1998 “Guida all'ascolto”, in Giuliana Fugazzotto e Mario Sarica (a cura di), *Canti e suoni sul lavoro nella tradizione in provincia di Messina*, libretto allegato al CD GE002, Phoné: 10-18.

Fugazzotto, Giuliana e Mario Sarica

- 1997 (a cura di), *Canti della tradizione ad Alcara Li Fusi. Repertori monodici e polivocali sacri e profani*, 1 CD, con libretto allegato, Phoné, GE001.

- 1998 (a cura di), *Canti e suoni sul lavoro nella tradizione in provincia di Messina*, 1 CD, con libretto allegato, Phoné, GE002.
- 2007 (a cura di), *Voci di donne. Lavoro, festa e devozione nella tradizione siciliana*, 1 CD, con libretto allegato, Messina, Associazione Culturale Kyklos.
- Garofalo, Girolamo
- 1997 “I canti dei contadini”, *Nuove Effemeridi*, XI/40: 62-74.
- 2012 “Traces of ison and biphonies in the Byzantine chant of Sicilian Arbëresh”, in Ignazio Macchiarella (a cura di), *Multipart music. A specific mode of musical thinking, expressive behaviour and sound*, Papers from First Meeting of the ICTM Study Group on Multipart Music, September 15-20, 2010, Cagliari-Sardinia, Udine, Nota: 301-321.
- Giordano, Giuseppe
- 2016 *Tradizioni musicali fra liturgia e devozione popolare in Sicilia*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino.
- Gower Chapman, Charlotte
- 1971 *Milocca: A Sicilian Village*, Cambridge, Schenkman, (trad. it. di V. Messana, Milano, Franco Angeli, 1985).
- Guggino, Elsa
- 1974 (a cura di), *Musiche e canti popolari siciliani. Canti del lavoro*, vol. I, 1 LP 33 rpm 30 cm, con libretto allegato, Milano, Albatros VPA 8206.
- Guggino, Elsa e Gaetano Pennino
- 1987 (a cura di), *Tindara Amalfi e Annunziata D'Onofrio. Canti d'amore e di sdegno, romanze e stornelli della provincia di Messina*, 1 LP 33 rpm 30 cm, con libretto allegato, Milano, Albatros VPA 8489.
- Hamilton Caico, Louise
- 1910 *Sicilian Ways and Days. With one hundred and twenty-eight illustrations*, London, Long (trad. it. a cura di Renata Pucci Zanca, Palermo, Epos, 1983).
- Leydi, Roberto
- 1971 *Italia 3. Il canto lirico e satirico, la polivocalità*, libretto allegato al disco 33 rpm Albatros VPA 8126.
- 1973 *I canti popolari italiani*, Milano, Mondadori.
- Lo Castro, Nuccio
- 1992 “Eros in festa: «u muzzuni» di Alcara Li Fusi”, in AA. VV., *Feste – Fiere – Mercati*, Messina, Edas: 445-456.
- Macchiarella, Ignazio
- 1987 “La polivocalità in Sicilia”, *Quaderni del Teatro Massimo* (Palermo), II/1: 67-79.
- 1995 *Il Falsobordone fra tradizione orale e scritta*, Lucca, LIM.
- 1996 “Il canto a più voci di tradizione orale”, in Roberto Leydi (a cura di), *Guida alla musica popolare in Italia. 1. Forme e strutture*, Lucca, LIM: 161-196.
- Magazzù, Grazia
- 2000 “Canti a due voci in provincia di Messina”, *Il Saggiatore Musicale*, VII/1: 95-122.

- 2007 *Il canto della Vara e le tradizioni musicali di Fiumedinisi*, con CD allegato, Lucca, LIM.
 2017 “Sfide e contrasti musicali. Le testimonianze di Pitrè e Salomone Marino”, in Rosario Perricone (a cura di), *Pitrè e Salomone Marino. Atti del convegno internazionale di studi a 100 anni dalla morte*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino: 397-413.
- Magrini, Tullia
 1986 *Canti d'amore e di sdegno*, Milano, Franco Angeli.
 1996 “Aspetti del canto monodico in Italia”, in Roberto Leydi (a cura di), *Guida alla musica popolare in Italia. 1. Forme e strutture*, Lucca, LIM: 103-160.
- Magrini, Tullia e Giuseppe Bellosi
 1982 *Vi do la buonasera. Studi sul canto popolare in Romagna. Il repertorio lirico*, Bologna, Clueb.
- Merriam, Alan P.
 1964 *The Anthropology of Music*, Evanston (Illinois), Northwestern University Press (trad. it. a cura di Diego Carpitella, Palermo, Sellerio, 1983).
- Naselli, Carmelina
 1929 *Il nocciolo nel territorio di Linguaglossa e Castiglione. Saggio di botanica, di economia popolare e di demopsicologia (con canti popolari inediti e 10 illustrazioni)*, Catania, Guaitolini.
 1948 *Saggio sulle ninne-nanne siciliane*, Catania, Prampolini.
 1953 “Origine delle ninne-nanne di argomento religioso”, in *Atti del Congresso di studi etnografici italiani*, Napoli, Pironti: 259-266.
- Pasqualino, Caterina
 1990 *Milena. Un paese siciliano sessant'anni dopo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Pastura, Francesco
 1939 *Mandre rosse. Paesaggi, uomini e canti di Libertinia*, Catania, Tip. Zuccarello & Izzi.
- Pennino, Gaetano
 1985 *Due repertori musicali tradizionali*, Palermo, Folkstudio.
 2002 (a cura di), *Era Sicilia / Canti popolari di carcere e mafia. Canti raccolti e presentati da Antonino Uccello*, con 2 CD allegati, Palermo, Regione Siciliana.
 2004 (a cura di), *Antonino Uccello etnomusicologo*, con 2 CD allegati, Palermo, Regione Siciliana.
- Pitrè, Giuseppe
 1870/71 *Canti popolari siciliani raccolti ed illustrati*, Palermo, Pedone Lauriel (II ed. 1891).
 1881 *Spettacoli e feste popolari siciliane*, Palermo, Pedone Lauriel.
 1883 *Giuochi fanciulleschi siciliani*, Palermo, Pedone Lauriel.
 1889 *Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, 4 voll., Palermo, Pedone Lauriel.
 1900 *Feste patronali in Sicilia*, Torino-Palermo, Clausen.
 1913 *La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano*, Palermo, Reber.
- Ricci, Antonello e Roberta Tucci
 1984 “Il canto ‘alla lonnuvucchisa’. Analisi del testo verbale”, *Culture Musicali*, III/5-6: 199-268.

Salomone Marino, Salvatore

- 1867 *Canti popolari siciliani in aggiunta a quelli del Vigo*, Palermo, Giliberti.
- 1870 *La baronessa di Carini. Leggenda storica popolare del sec. XVI in poesia siciliana*, Palermo, Tip. del Giornale di Sicilia.
- 1873 *La Baronessa di Carini. Leggenda storica popolare del sec. XVI in poesia siciliana*, 2ª ed. corretta e arricchita di nuovi documenti, Palermo, Pedone Lauriel.
- 1886 *Le reputatrici in Sicilia nell'età di mezzo e moderna*, Palermo, Tip. Giannone e Lamantia.
- 1897 *Costumi e usanze dei contadini in Sicilia*, Palermo, Sandron.
- 1914 *La Baronessa di Carini, storia popolare del sec. XVI in poesia siciliana*, 3ª ed., Palermo, Scuola tip. Boccone del Povero.

Sarica, Mario

- 1992 (a cura di), *Strumenti e canti. La musica popolare del Messinese*, 1 CD, con libretto allegato, Messina, Assessorato alla Pubblica Istruzione – Provincia Regionale di Messina, Apple Pie 003.

Staiti, Nico

- 2017 “Italien” in *Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG)*, <<https://www.mgg-online.com>>.

Stazzone, Giuseppe

- 1999 *Storia del Muzzuni, un popolo tra Mito e realtà*, Messina, Armando Siciliano.

Tiby, Ottavio

- 1957 “Il canto popolare siciliano. Studio introduttivo”, in Alberto Favara, *Corpus di musiche popolari siciliane*, vol. I, Palermo, Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo: 2-113.

Uccello, Antonino

- 1965 *Carcere e mafia nei canti popolari siciliani*, con una *Nota etnomusicologica* ai canti di Paul Collaer, con LP 33 rpm 17 cm allegato, Palermo, Edizioni Libri Siciliani (ried. con *Introduzione* di L. M. Lombardi Satriani, Bari, De Donato, 1974).
- 1974 (a cura di), *Era Sicilia*, 1 LP 33 rpm 30 cm, con note di copertina, Fonit Cetra Lpp 238 (ried. in Pennino 2002, CD1).
- 1976 (a cura di), *Canti popolari di carcere e mafia*, 1 LP 33 rpm 30 cm, con note di copertina, Fonit Cetra Lpp 299 (ried. in Pennino 2002, CD2).

Vigo, Lionardo

- 1857 *Canti popolari siciliani raccolti e illustrati*, Catania, Tip. dell'Accademia Gioenia di C. Galatola.
- 1870/74 *Raccolta amplissima di canti popolari siciliani*, Catania, Tip. dell'Accademia Gioenia di C. Galatola (ried. a cura di G. Giordano, con introduzione di S. Bonanzinga, Palermo, Fondazione Ignazio Buttitta, 2007).

Sitografia

Archivi di Etnomusicologia (AE) dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, <http://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_1_0_5&numDoc=21>.

